

Dossier : Les animaux combattants dans l'Antiquité

- Jérémy CLÉMENT et Mathieu ENGERBEAUD** – Introduction.
Les animaux de guerre, des combattants comme les autres dans l'Antiquité ?
- Laura BATTINI** – Le cheval et ses « frères » dans l'armée assyrienne
- Reine-Marie BÉRARD** – La mort du petit cheval de guerre : traitement littéraire, iconographique et mortuaire dans le monde grec du VIII^e au III^e s. av. J.-C.
- Pierre SCHNEIDER** – Hommes et éléphants dans le monde hellénistique : relations et représentations
- Régis GUET** – L'usage des éléphants dans la poliorcétique grecque à l'époque hellénistique
- Jean TRINQUIER** – La démilitarisation romaine de l'éléphant
- Benoît LEFEBVRE** – La petite bête qui va manger la grosse ? L'utilisation des serpents, scorpions et insectes dans la guerre antique à l'époque romaine
- Marine MIQUEL** – Parle-leur de batailles, de chevaux et d'éléphants. Le rôle des chevaux et des éléphants sur le champ de bataille dans le récit de l'histoire romaine par Tite-Live
- Jérémy CLÉMENT** – Les animaux combattants dans les *Stratagèmes* de Polyen
- Pierre-Alain CALTOT** – Des chiens et des rapaces nécrophages sur le champ de bataille. Variations sur un motif iliadique dans l'épopée latine
- Sabine LUCIANI** – De quoi les *ferae* sont-elles le nom ? Les animaux guerriers dans le *De rerum natura* de Lucrèce
- Mathieu ENGERBEAUD** – Le combat de Regulus contre le serpent du Bagrada (256 avant J.-C.) : des reliques à l'origine du mythe ?
- Michaël GIRARDIN** – Animaux en guerre en Judée hellénistique et romaine : combat, logistique et représentation
- Pierre COURROUX** – Les animaux au combat chez les historiens antiques et médiévaux : motifs, modèles et postérité

Articles variés

- Wojciech DUSZYŃSKI** – The Phalanx Drift to the Right, the Polemarchs' Cowardice, Agis' Incompetence? Thucydides' Account of the Battle of Mantinea in 418 BC
- Víctor GONZÁLEZ GALERA** – Actores soldado en el ejército romano: algunas cuestiones pendientes

Chronique

- Jérémy CLÉMENT et François PORTE** – De nouvelles approches de la guerre antique ? À propos d'un ouvrage récent

Comptes rendus

Revue publiée avec le concours de l'équipe THEMAM « Textes, histoire et monuments, de l'Antiquité au Moyen Âge » d'ArScAn – Archéologies et Sciences de l'Antiquité (UMR 7041), du TDMAM « Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale », Centre Paul-Albert Février (UMR 7297), de l'École doctorale 022 « Mondes antiques et médiévaux » de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, d'Orient & Méditerranée – Textes, Archéologie, Histoire (UMR 8167) et de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité (UR 4011)

ISSN 2491-6943 – 25 €

Dossier : Les animaux combattants dans l'Antiquité
Folder: Fighting Animals in Antiquity

n° 12-2023

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCHE-COMTÉ

Directeur

Giusto Traina,
Professeur à la faculté des Lettres de Sorbonne Université [Rome,
Iran et Caucase, Antiquité tardive]

Directeur adjoint

Jean-Christophe Couvenhes,
Maître de conférences à la faculté des Lettres de Sorbonne
Université [Grèce, Hellénistique]

Secrétariat de rédaction

Marion Franchet-Lamalle,
École Doctorale 1 de la faculté des Lettres de Sorbonne
Université, Secrétaire de rédaction

Maxime Petitjean,
Agrégé et docteur en Histoire [Rome], Secrétaire de rédaction
adjoint - Responsable des comptes rendus

Comité éditorial

Philippe Abrahamsi,
Professeur à l'Université de Lille [Proche Orient ancien]

Nathalie Barrandon,
Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne [Rome]

Laura Battini,
Chargée de Recherche dans l'unité de recherche PROCLAC
(UMR 7192 - CNRS/Collège de France/EPHE) [Proche Orient
ancien]

Christophe Batsch,
Maître de conférences à l'Université de Lille [Monde juif]

Jean-Michel Carrié,
Professeur à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales
[Antiquité tardive, Byzance]

Jérémy Clément,
Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre [Grèce,
Hellénistique]

Jean-Nicolas Corvisier,
Professeur honoraire à l'Université d'Artois [Grèce]

Mathieu Engerbeaud,
Maître de conférences à Aix-Marseille Université [Rome]

Isabelle Pimouguet-Pédarros,
Professeure à l'Université de Nantes [Grèce, Hellénistique]

Pierre Tallet,
Professeur à la faculté des Lettres de Sorbonne Université [Égypte
pharaonique]

Catherine Wolff,
Professeure à l'Université d'Avignon et des pays du Vaucluse
[Rome]

Comité scientifique international

F. Bérard (Lyon – Rome) ; C. Brélaz (Fribourg – Hellénistique, Rome) ;
P. Brun (Bordeaux – Grèce) ; P. Butterlin (Paris – Proche Orient ancien) ;
F. Cadiou (Bordeaux – Rome) ; M. Coltelloni-Trannoy (Paris – Rome,
Afrique) ; S. Cosentino (Byzance) ; P. Cosme (Rouen – Rome) ; V. Cuche
(Nice – Grèce) ; I. Eramo (Bari – Rome, Byzance) ; F.M. Fales (Udine –
Proche Orient ancien) ; P. Faure (Lyon – Rome) ; C. Fischer-Bovet (Los
Angeles – Égypte hellénistique et romaine) ; F. Gazzano (Gênes – Grèce) ;
A. Gonzales (Besançon – Rome) ; B. Isaac (Tel Aviv – Rome) ; M. Kazanski
(Paris – Haut Moyen Age, Byzance) ; M. Khanoussi (Tunis – Rome) ;
J.-M. Kowalski (Brest – Grèce) ; Y. Le Bohec (Paris – Rome) ; P. Le Roux
(Paris – Rome) ; J. Lévi (Paris – Chine ancienne) ; K. Maksymiuk (Siedlce
– Rome, Iran) ; R. Martinez Lacy (Mexico – Grèce, Hellénistique) ;
P. Piacentini (Milan – Égypte pharaonique) ; M. Reddé (Paris – Rome) ;
J. Rzepka (Varsovie – Grèce, Hellénistique) ; N. Sekunda (Gdańsk – Grèce,
Hellénistique) ; M.A. Speidel (Zurich – Rome) ; E. Wheeler (Durham, NC
– Grèce, Rome) ; C. Zuckerman (Paris– Byzance)

Le Comptoir des Presses d'Universités
<http://www.lcdpu.fr>

Presses universitaires de Franche-Comté
<http://pufc.univ-fcomte.fr/>

Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Revue internationale
d'Histoire Militaire Ancienne

HIMA 12
2023

Dossier : Les animaux combattants dans l'Antiquité

Presses universitaires de Franche-Comté

SOMMAIRE

DOSSIER : LES ANIMAUX COMBATTANTS DANS L'ANTIQUITÉ

Jérémy CLÉMENT, Mathieu ENGERBEAUD – Les animaux de guerre, des combattants comme les autres dans l' Antiquité ?	11
Laura BATTINI – Le cheval et ses « frères » dans l' armée assyrienne	25
Reine-Marie BÉRARD – La mort du petit cheval de guerre : traitement littéraire, iconographique et mortuaire dans le monde grec du VIII ^e au III ^e s. av. J.-C.	73
Pierre SCHNEIDER – Hommes et éléphants dans le monde hellénistique : relations et représentations.	95
Régis GUET – L' usage des éléphants dans la poliorcétique grecque à l' époque hellénistique.	121
Jean TRINQUIER – La démilitarisation romaine de l' éléphant	141
Benoît LEFEBVRE – La petite bête qui va manger la grosse ? L' utilisation des serpents, scorpions et insectes dans la guerre antique à l' époque romaine.	173
Marine MIQUEL – Parle-leur de batailles, de chevaux et d' éléphants. Le rôle des chevaux et des éléphants sur le champ de bataille dans le récit de l' histoire romaine par Tite-Live	189
Jérémy CLÉMENT – Les animaux combattants dans les <i>Stratagèmes</i> de Polyen	215
Pierre-Alain CALTOT – Des chiens et des rapaces nécrophages sur le champ de bataille. Variations sur un motif iliadique dans l' épique latine.	237
Sabine LUCIANI – De quoi les <i>ferae</i> sont-elles le nom ? Les animaux guerriers dans le <i>De rerum natura</i> de Lucrèce	261

Mathieu ENGERBEAUD – Le combat de Regulus contre le serpent du Bagrada (256 avant J.-C.) : des reliques à l'origine du mythe ?	281
Michaël GIRARDIN – Animaux en guerre en Judée hellénistique et romaine : combat, logistique et représentation.	305
Pierre COURROUX – Les animaux au combat chez les historiens antiques et médiévaux : motifs, modèles et postérité.	321
ARTICLES VARIÉS	
Wojciech DUSZYŃSKI – The Phalanx Drift to the Right, the Polemarchs' Cowardice, Agis' Incompetence? Thucydides' Account of the Battle of Mantinea in 418 BC. . .	347
Víctor GONZÁLEZ GALERA – Actores soldado en el ejército romano: algunas cuestiones pendientes	367
CHRONIQUE	
Jérémy CLÉMENT, François PORTE – De nouvelles approches de la guerre antique ? À propos d'un ouvrage récent	391
COMPTES RENDUS	423
RÉSUMÉS.	443

ACTORES SOLDADO EN EL EJÉRCITO ROMANO:
ALGUNAS CUESTIONES PENDIENTES¹

Víctor GONZÁLEZ GALERA
Universit de Barcelone, Espagne
gonzalezgalera@ub.edu

Introduccin

La vida del soldado romano era montona, con largas jornadas dedicadas a la ejercitacin en las armas, marchas y escasas satisfacciones. No es de extranar que para prevenir el descontentamiento y la baja moral de la tropa el ejrcito procurase ciertas diversiones, entre las cuales ocupan un lugar destacado los espectculos que de forma regular se ofrecan a la soldadesca, reproduciendo en el mundo militar el sistema de entretenimiento que encontramos en el mbito civil: *munera y ludi*.² Los numerosos hallazgos arqueolgicos y epigrficos en contextos militares nos informan cada vez ms sobre este aspecto y su compleja organizacin: combates gladiatorios, caceras y representaciones dramticas, celebrados para la tropa en ocasin de fiestas imperiales, militares o cvicas, y con un claro beneficio en la disciplina y la moral de los soldados, as como en el refuerzo del vnculo entre el poder imperial y la tropa.³ Al mismo tiempo,

¹ Este trabajo ha sido posible gracias a la financiacin del Ministerio de Universidades del Gobierno de Espaa mediante el Fondo de Recuperacin, Transformacin y Resiliencia, as como los Fondos *Next Generation* de la Unin Europea. Agradezco profundamente a los revisores annimos de la revista sus valiossimos comentarios, que han contribuido significativamente a mejorar este artculo. Tambin debo agradecer al prof. Gian Luca Gregori (Sapienza Universit di Roma) por discutir los documentos analizados, y a Umberto Soldovieri por darme a conocer la publicacin del importante artculo de Stoll 2022 cuando el presente trabajo haba sido ya enviado a la revista y se encontraba en proceso de revisin, lo cual me ha permitido incorporar posteriormente las interesantes aportaciones de Oliver Stoll.

² Para la bibliografa sobre la cuestin, especialmente sobre espectculos gladiatorios y venatorios, remito a Stoll 2022. Sobre los espectculos escnicos en el ejrcito, vid. MacMullen 1963, p. 82-84; Petrikovits 1980; Maxwell 1993, p. 82-83; Wesch-Klein 1998; Garelli-Franois 2000; Gonzlez Galera 2017; Stoll 2022, p. 105-112.

³ Sobre las ocasiones de estas festividades, es esencial Kossmann 2008. Naturalmente, el *Feriale Duranum* es un ejemplo excepcional del calendario de una unidad militar, en este caso la *cohors XX Palmirenorum*, que estuvo implicada en la organizacin de espectculos: vid. ms abajo las inscripciones n 4-5. La importancia de las fiestas del *Feriale* para el culto imperial es analizada detalladamente por Lozano Gmez 2014; vid. tambin Webster 1969, p. 201; Le Roux 1990, p. 207.

la organización de estas diversiones en zonas fronterizas del imperio de la mano del ejército debió de contribuir no poco al desarrollo de la cultura (y una economía) del espectáculo y a la romanización de regiones periféricas, al atraer a profesionales capaces de satisfacer la demanda provocada por las necesidades del ejército, como se verá más abajo. Sobre los tipos de entretenimiento que se ofrecían en este contexto, estamos relativamente bien informados sobre los espectáculos anfiteatrales, a simple vista los más apropiados para el ejército dado su carácter marcial:⁴ son un indicio de ello los numerosos anfiteatros de madera o piedra construidos en las proximidades de campamentos militares a lo largo de los límites del imperio por iniciativa de las propias unidades o con la intervención del poder imperial, especialmente en el área renana y danubiana como los de Aquincum, Carnuntum y Porolissum, pero también en África (Lambaesis) y Siria (Dura-Europos).⁵ Además de servir como campo de entrenamiento, la finalidad principal de estas construcciones no pudo ser otra que la de albergar espectáculos, sobre cuya organización estamos poco informados, pero en el que la intervención del ejército es segura: lo confirma el hallazgo en varias zonas castrenses de material gladiatorio, en ocasiones con la marca de la unidad a la que pertenecían, así como la vinculación contractual de compañías civiles de gladiadores con unidades militares, y quizás también la existencia de soldados que se exhibían como gladiadores en *munera*, una cuestión planteada recientemente por Oliver Stoll a la luz de algunos documentos epigráficos.⁶ Aun disponemos de más datos sobre la celebración de *venationes*, con abundante material epigráfico que documenta la dedicación de soldados al rastreo (*vestigatores*) y captura (*venatores*) de animales salvajes destinados no solo a espectáculos civiles sino también a las *venationes* castrenses, revelando la existencia de un sistema organizativo bien estructurado.⁷ Estos *venatores* presumiblemente participaban también en las cacerías organizadas en los anfiteatros militares, algunos de los cuales contaban incluso con un *vivarium* para albergar las bestias, como el de Porolissum.⁸

⁴ Stoll 2022, p. 112-113 recoge varios testimonios sobre el carácter didáctico de los combates gladiatorios: estos son *nicht nur Amusement, sondern Erziehung* para los soldados.

⁵ Sobre los anfiteatros de Aquincum y Carnuntum, vid. Kolendo 1979; Golvin 1988, p. 273; para el de Porolissum, vid. Bajusz 2005. Para una lista completa de los anfiteatros militares, vid. Le Roux 1990, p. 204; Wesch-Klein 1998, p. 92; Stoll 2022, p. 113-114.

⁶ Vegetio, *Epitoma rei militaris*, I, 11, 4 enfatiza las similitudes entre el adiestramiento del gladiador y el del soldado. Stoll 2022, p. 113 recoge entre otros los hallazgos de un casco gladiatorio con la inscripción *legionis XV* en Nijmegen y de una *sica* de madera en Oberaden, usada para el entrenamiento en esgrima. Sobre la identidad de los gladiadores que participaban en los *munera* militares, vid. también Stoll 2022, p. 114-115, con un análisis de la cuestión. Sobre los usos a los que los anfiteatros eran destinados, vid. Davies 1974, p. 21; Le Roux 1990, p. 205, con visiones opuestas, aunque parece evidente que estos edificios debieron de acoger espectáculos.

⁷ Stoll 2022, p. 121-124.

⁸ Bajusz 2005, p. 884; cf. la construcción de un *vivarium* por un centurión de la *legio VI Victrix* conmemorada en una inscripción de Colonia de finales del s. I d.C. o inicios del s. II d.C. (*CIL* XIII, 8174 = *EAOR* V, 49).

Por el momento, no tenemos constancia de la celebración de *ludi circenses* en el ámbito castrense. Si bien el *Feriale Duranum* incluye fiestas cívicas como los *ludi circenses Martiales* del 12 de mayo (aniversario de la dedicación del templo de *Mars Ultor* en Roma) y los *circenses salutare*s del 5 de agosto en honor a *Salus*, no hay indicios de que se celebraran carreras de carros en Dura-Europos, que no contaba con un circo: podría pensarse que los elevados costes derivados de la construcción y el mantenimiento de un edificio de este tipo habrían llevado a la sustitución de los espectáculos característicos del circo por desfiles y exhibiciones ecuestres de las tropas. Vegecio refiere la celebración de esta clase de demostraciones *in circo* en días festivos, pensando tal vez en guarniciones acampadas en núcleos urbanos; en el caso de los campamentos en zonas fronterizas estas exhibiciones podrían haber tenido lugar en *campi*.⁹ Por fortuna, tenemos más información sobre el tercero de los grandes espectáculos romanos, los *ludi scaenici*, un entretenimiento aparentemente menos adecuado para la *virtus* militar si hacemos caso de Tácito pero igualmente documentado en el ejército, aunque con una cantidad de materiales más escasa que para los espectáculos anfiteatrales.¹⁰ La relación del mundo escénico con el militar cuenta con algunos precedentes de época helenística, periodo que coincide con un auge en la popularidad de la condición del actor y la expansión de los espectáculos dramáticos de la mano de la helenización del Mediterráneo Oriental.¹¹ Plutarco y Justino, si bien son fuentes tardías respecto al período al que se refieren, indican la presencia de actores en campamentos militares como algo habitual a finales del s. III a.C., aunque probablemente se trate de artistas contratados para entretener a los comandantes y no a la tropa: una relación, por lo tanto, de carácter privado, análoga a la de tantos otros artistas en el mundo civil.¹² Podemos decir lo mismo del actor de mimo y del bufón (*γελωτοποιός*) que en el 42 a.C. fueron capturados por Bruto en el campamento de Octaviano durante la batalla de Filipos: es más que probable que los dos artistas formaran parte del séquito de Octaviano y que participaran en representaciones para el entretenimiento personal de los mandos del ejército en contextos conviviales, una práctica frecuente entre la aristocracia romana del momento.¹³

⁹ Vegecio, *Epitoma rei miliaris*, II, 23, 1. Vid. Kossmann 2008, p. 147; Stoll 2022, p. 112.

¹⁰ Las alusiones a los graves efectos perniciosos que la asistencia a representaciones teatrales tenían en los soldados son constantes en Tácito: vid. Tácito, *Annales*, I, 16-18 sobre la influencia del antiguo cabecilla de una claqué teatral en el motín de las legiones panónicas en el 14 d.C.; *Annales*, XIII, 54, 2 sobre la retirada de la guarnición militar en los teatros por parte de Nerón en el 55 d.C.; e *Historiae*, II, 2 sobre la corrupción de los soldados otonianos por el circo y el teatro. Conviene recordar la noticia sobre la prohibición de los actores de servir en el ejército recogida por Livio, *Ab urbe condita*, VII, 2 y Valerio Máximo, II, 4, 4. Sobre el origen de esta medida, vid. Hugoniot 2004, p. 214-215.

¹¹ Sobre la expansión del teatro y la aparición de las primeras "estrellas" dramáticas, vid. Csapo 2004 [2010].

¹² Plutarco, *Cleomenes*, 12, 3; Justino, XXXVIII, 10, 2. Vid. Petrikovits 1980, p. 1027-1028 sobre las consecuencias que se derivan de este segundo testimonio.

¹³ Plutarco, *Brutus*, 45, 6-9. Tenemos constancia de un gran número de actores (especialmente cómicos y mimos) esclavos o libertos de grandes familias de la aristocracia augustea: *comici* de una de las

Sin embargo, en algún momento difícil de precisar, debió extenderse en el ejército romano el interés de proporcionar a las tropas entretenimiento dramático de forma regular y organizada, además de los *munera* y *venationes* ya mencionados. El acceso a los espectáculos teatrales era sencillo para los soldados estacionados en grandes urbes como Roma o Antioquía, pero era mucho más difícil para las tropas acantonadas en zonas fronterizas que a menudo carecían de estas comodidades. Esto hacía necesaria la contratación por parte del ejército de personal civil –actores y músicos– que procuraran este tipo de entretenimiento, tanto para la tropa como para los oficiales. Tenemos varios casos de este tipo de relación contractual. Una inscripción del s. II o III d.C. grabada en una roca en Jathum (Jordania) revela que un citaredo (κιθαρωδός) y un barbero (κουρεύς) acompañaron a un στρατηγός ὄπλειτών en una misión al desierto, alejados de cualquier núcleo urbano: con toda probabilidad se trata de dos profesionales contratados para la ocasión, aunque ignoramos si ofrecían sus servicios solo al comandante o también a la tropa.¹⁴ En cambio, sí que parecen estar destinados al entretenimiento privado del comandante de la guarnición de Dura-Europos, el *dux ripae*, los τραγωδοί y ὑποκριταί documentados en varias inscripciones grabadas en las paredes de su palacio hacia el 220 d.C.¹⁵ Otras inscripciones documentan sin lugar a dudas a artistas contratados para el entretenimiento de una unidad, y no solo de sus mandos: es el caso del organista (*hydraularius*) *T. Flavius Iustus*, establecido en la primera mitad del s. III d.C. en Aquincum y contratado (*salariarius*) por la *legio II Adiutrix*.¹⁶ Su instrumento, el órgano hidráulico o *hydraulis*, de carácter marcadamente civil, era usado en ceremonias culturales y especialmente para entretenimiento, solo o acompañando espectáculos de otro tipo, entre ellos combates gladiatorios y exhibiciones de pantomima:¹⁷ aunque resulta imposible determinar el contexto en el que actuaba *Iustus* (quizás acompañado de su esposa, la también música y cantante *Aelia Sabina*), resulta claro que se trata de exhibiciones destinadas a la tropa. Asimismo, disponemos de un conjunto excepcional de inscripciones, pintadas en la pared de la sede de una compañía artística situada en el

Marcellae (CIL VI, 4436), de un *P. Vinicius* (CIL VI, 10102) y una *Licina* (AÉ 1928, 10), además de dos *mimae* de un C. Calpurnio Pisón (CIL VI, 10112) y Juba II de Mauritania (CIL VI, 10110). Cf. Plinio el Joven, *Epistulae*, VII, 24 sobre la compañía de pantomimos de *Ummidia Quadratilla*, sobre la cual vid. Sick 1999.

¹⁴ Mowry 1953, con la corrección al texto de Schwabe 1954. Vid. también Stoll 2022, p. 100-101.

¹⁵ Rostovtzeff *et al.* 1952, p. 30-40, n° 945-950, que mencionan los τραγωδοί *Elpidephoros* de Bizancio y *Protos*, y el ὑποκριτής *Probus*. Vid. también Stoll 2022, p. 102.

¹⁶ CIL III, 10501 = CLE 489 = *Tituli Aquincenses* II, 519. Sobre el término *salariarius*, vid. Méa 2012.

¹⁷ Para el empleo del *hydraulis* durante combates gladiatorios, vid. los mosaicos de Zliten (Libia), del s. II d.C. y de Nennig (Alemania), del s. II o III d.C. Vid. Markovits 2003, p. 122-123 (imagen en p. 755, tablas 13a y 13b) para el de Zliten, y p. 172-174 (imagen en p. 761, tabla 19) para el de Nennig, así como Dunbabin 2016, p. 189-190 (fig. 7.16) y p. 195-194 (fig. 7; 18), respectivamente. Aunque mucho más tardío, el mosaico de Noheda (España), del s. IV d.C. presenta dos escenas de pantomima acompañada de un *hydraulis*: vid. Valero Tévar 2013, p. 321 (fig. 15) y p. 323 (fig. 20). Sobre los usos del *hydraulis* en general, vid. González Galera 2016. Para la música militar, vid. Vincent 2016, p. 15-117.

ágora de Dura-Europos.¹⁸ Las inscripciones, pintadas entre el 250 y el 256 d.C., en los años inmediatamente anteriores a la conquista sasánida de la ciudad, documentan las idas y venidas de una sesentena de miembros de una compañía de Zeugma contratada durante al menos un año para proveer de entretenimiento a los soldados de la guarnición de Dura, como evidencia la mención de dos militares: un ὀπίων y un σταθμοῦχος, quizás responsable del alojamiento de los artistas.¹⁹ Entre estos se mencionan a σκηνηκοί, un τραγωδός, varios mimos y un gran número de mujeres, muy probablemente esclavas, referidas con epítetos, algunos de significado transparente, otros más intrigantes: divertida (ἰλαρά) y bonita (καλή), pero también estúpida (μωρά) o prostituta vieja (παλεοπόρνη). Generalmente se ha considerado que se trata de prostitutas destinadas a los soldados y que la casa donde se hallaron las pinturas, muy cercana al sector militar de Dura-Europos, habría sido utilizada como burdel, pero no podemos descartar que sean artistas: bailarinas, músicas o actrices de mimo.²⁰ Es frecuente en la documentación epigráfica sobre actores de mimo encontrar denominaciones referentes al personaje que interpretaban, como el νεανισκολόγος (intérprete de personajes jóvenes) o el *stupidus*, uno de los más característicos del mimo: las varias μωραί de la compañía de Dura podían ser una versión femenina de este personaje.²¹ Como en el caso mencionado arriba, las representaciones de τραγωδοί podrían estar destinadas nuevamente al *dux ripae*, mientras que las exhibiciones mímicas podrían ser para el conjunto de la tropa. Libanio indica que la contratación de actores por parte de los soldados debió de ser una práctica más extendida de lo que revelan las fuentes epigráficas: al referir las molestias que causaban los soldados estacionados en Antioquía, menciona también a los actores que los acompañaban, muy probablemente de mimo como los de Dura-Europos.²² Es posible que los artistas fueran una presencia habitual en los campamentos, entre los *lixae* o *campfollowers* que acompañaban a un ejército, como propuso Harald von Petrikovits,

¹⁸ Immerwahr 1944, p. 203-265, n° 940. Vid. también Maxwell 1993, p. 169-172, nr. 42; Roueché 1993, p. 52-53; Stoll 2022, p. 101.

¹⁹ Vid. MacMullen 1963, p. 83-84; Pollard 2000, p. 53-54; James 2019, p. 230; 254.

²⁰ Defienden que son prostitutas Pollard 2000, p. 53-54; James 2019, p. 230; 254, entre otros; la posibilidad de que sean actrices de mimo ha sido planteada también por Stoll 2022, p. 102.

²¹ Sobre el νεανισκολόγος, vid. Maxwell 1993, p. 43: se trata de una especialidad documentada en solo dos inscripciones (una de las cuales Roueché 1993, p. 18, n° 1.5.iii), además de un escolio a Juvenal (*Scholium ad Iuvenalem*, VIII, 191). Del *stupidus* tenemos amplia constancia epigráfica y literaria: vid. Cicu 1988, p. 170-171; Maxwell 1993, p. 46-47. Más allá de estas μωραί, no tenemos constancia de otras actrices especializadas en la interpretación de este personaje, salvo tal vez la *secunda mima Cornelia Nothis* de *Augusta Emerita* (AÉ 1993, 912). Algunas actrices de mimo parecen haberse exhibido en grupos exclusivamente femeninos: quizás es el caso de las *sociae mimae* documentadas en Roma (CIL VI, 10109). Para una muy sucinta relación de inscripciones de actores y las denominaciones empleadas en estas, vid. el trabajo de Edmondson 2019, p. 110 (aunque con errores: no tenemos documentados *archipantomimi* sino *archimimi*), y especialmente Gregori 2005 [2011], mucho más detallado aunque circunscrito solo a los epígrafes urbanos. Para las denominaciones de mimo en lengua griega, Robert 1936 sigue siendo un buen punto de partida, además de Maxwell 1993, p. 24-53; González Galera 2019, p. 28-68.

²² Libanio, *Oratio*, XLVI, 13-14: el uso del verbo γελωτοποιεῖν indica que se trata de algún tipo de actor cómico, seguramente mimos.

si bien la información al respecto es escasa.²³ Para este tipo de representaciones, podrían haberse usado los mismos anfiteatros castrenses, convertidos así en espacios versátiles, aunque tampoco puede descartarse el uso por parte del ejército de algunos edificios teatrales situados cerca de campamentos militares.²⁴

No podemos olvidar tampoco el interés más profundo de algunos soldados por las artes escénicas, más allá del de un simple espectador, aspecto señalado por Stoll.²⁵ Destaca especialmente la inscripción del veterano *P. Claudius Thrasybulos*, procedente de Setae y fechada de entre el 235 y 236 d.C., que testifica el interés de este antiguo soldado (un soldado de alto rango) por la comedia nueva.²⁶ *Thrasybulos*, descrito como ποιητής, interpretó también las obras de Menandro, tal vez no como un actor profesional, sino en recitaciones privadas en contextos conviviales, una moda ampliamente extendida entre la aristocracia imperial.²⁷ Con todo, no es una cuestión menor que *Thrasybulos* estuviera casado con la hija de un κωμωδός; por lo tanto, no podemos descartar una posible implicación del exsoldado en una compañía escénica profesional.²⁸ También muestra una afición similar por las artes escénicas *M. Cincius Nigrinus*, soldado de las cohortes urbanas establecido en Bizancio o Selymbria en época de Trajano. En su estela funeraria aparece esculpida una lira o una cítara, un indicio del interés del difunto por la música, si bien no es posible determinar si se exhibía en público.²⁹ Aunque en un contexto distinto,

²³ Petrikovits 1980. Sin embargo, la identificación de posibles actores presenta a menudo problemas, especialmente cuando se omite cualquier denominación relacionada con la escena: es el caso de Polla Matidia, documentada en una inscripción de Asciburgium erigida por un veterano de la *legio II Augusta* (*CIL* XIII, 12075). Petrikovits 1980, p. 1029-1031 consideró la difunta una artista escénica a raíz de su *supernomen Olympia*, un posible nombre artístico, aunque no hay ningún otro elemento que permita confirmarlo: vid. Leppin 1992, p. 317.

²⁴ Stoll 2022, p. 115 sobre el teatro de Theilenhofen; cf. *RIB* I, 707 sobre la construcción de un teatro en Britania por parte de un *aedilis vici Petu[ar(iensis)]*, un asentamiento de carácter militar, aunque la inscripción fue hallada fuera de contexto. Un epígrafe procedente de la cantera de Škrip (Croacia) documenta un centurión de la *cohors I Belgarum* encargado de la construcción de un teatro (*curagens theatri*), muy probablemente el de la vecina ciudad de Salona (*CIL* III, 3096). No creo que tenga nada que ver con los espectáculos teatrales del ejército: vid. Matijević 2011, p. 194-196, quien recoge otras inscripciones de militares de la misma cantera encargados de la construcción del anfiteatro de la misma ciudad y de unas termas en Syrmia.

²⁵ Stoll 2022, p. 97-99.

²⁶ *SGO* 23/08 = 04/12/10.

²⁷ Cf. Plinio el Joven, *Epistulae*, VI, 21, 2-6 sobre las recitaciones de comedia antigua y nueva ante un público reducido por el poeta Virgilio Romano: *adeo nuper audii Vergilium Romanum paucis legentem comoediam ad exemplar veteris comoediae scriptam [...] scripsit comoedias Menandrum aliosque aetatis eiusdem aemulatus*. La recitación de comedias podía dejarse en manos de personal entrenado especialmente para esta tarea: Plinio el Joven, *Epistulae*, V, 19 sobre su *comoedus Zosimus*. Sobre este tipo de representaciones privadas de comedia romana y la escritura de nuevas obras en época imperial, vid. Hanses 2020, p. 94-122.

²⁸ Petzl 2002; Stoll 2022, p. 98.

²⁹ *IK Byzantion* S31. Stoll 2022, p. 99 plantea la posibilidad de que fuera un *scaenicus*, como otros soldados documentados epigráficamente (vid. más abajo); la ausencia de otros elementos apunta más bien a un aficionado a la música.

tampoco faltan menciones esporádicas a exsoldados como *editores* de *ludi scaenici*, una vez retirados e integrados en la vida civil: en Thuburbo Maius, *M. Fannius Vitalis*, centurión de la *cohors IV Sygambrorum* y de la *I Hispanorum* licenciado bajo Adriano, ofreció a sus conciudadanos en ocasión de su elección al flaminato unos *ludi scaenici* además de un *epulum* y una donación al tesoro de la ciudad.³⁰

Actores soldado: corpus epigráfico y problemas

Más allá de los pocos documentos referidos arriba, algunas inscripciones indican que a finales del s. II d.C. se produjo un cambio destacable en la celebración de los *ludi scaenici* militares, que dieron pie a una mayor implicación de los soldados en las representaciones escénicas, hasta el punto de que encontramos a algunos militares ejerciendo de actores. Se trata de una innovación importante, que no supone el fin de la contratación de compañías civiles, pero que revela la existencia de una compleja organización que se intuye a partir de los pocos materiales que nos informan de ello, con una estructura de soldados actores que cuentan, además, con la aprobación de los mandos de las unidades. La cuestión, que ha generado intensos debates sobre varios de los aspectos que se derivan, se fundamenta en diez inscripciones, un conjunto cuantitativamente pequeño y de una dispersión geográfica considerable (cuatro de Dura-Europos, tres de Roma, una probablemente de Miseno, una de Salona y una de Lyon), pero concentrado en un mismo período y con una riqueza de detalles notable, al aportar información sobre la organización de *ludi scaenici* tanto en las legiones (nº 1-3), como en las cohortes auxiliares (nº 4-5), la flota (nº 6-7 y 9-10) y las *cohortes vigilum* (nº 8-10). Los documentos son los siguientes.

1) *ILS 9493 = AÉ 1913, 124* (Lyon; 207 d.C.): *Numinib(us) Aug(ustorum duorum) / aram pos[ui]t in/tra scholam / po[l]ionum leg(ionum) IIII [e]t aediculam / e pariete scal/psit et inpen/dio (!) suo fecit T(itus) / Fl(avius) Super Cepula / scaenicus ho/nesta missione / missus ex leg(ione) / XXX U(lpia) V(ictrice) p(ia) f(fideli) sub cu/ra Saturi Cen/sorini proc(uratoris) Aug(usti). / D(edicata) N(onis) N(ovembribus) Apro ét Máximo co(n)s(ulibus).*

“A la divina voluntad de los emperadores. Erigió un altar en el interior de la escuela de los pulidores de armas (?) de las cuatro legiones y esculpió una capilla en la pared y asumió personalmente el coste Tito Flavio Súper 'Cebollita', actor (*scaenicus*), licenciado con honores, de la legión XXX Ulpia Pía Fiel, bajo la supervisión de Satorio Censorino, procurador imperial. Dedicada en las nonas de noviembre durante el consulado de Apro y Máximo (5 de noviembre de 207 d.C.)”

Altar de piedra dedicado por el *scaenicus* legionario *T. Flavius Super Cepula* tras su retiro, erigido en la *schola polionum* de las cuatro *vexillationes* legionarias establecidas

³⁰ *CIL VIII, 853 = CIL VIII, 12370 = ILTun 692.*

en Lugdunum.³¹ La función de los *poliones* mencionados es discutida: posiblemente se trate de soldados encargados del mantenimiento del armamento.³²

2) Rostovtzeff *et al.* 1939, p. 121, n° 860 = *AE* 1940, 229 (Dura-Europos; 240-250 d.C.): *Nam[a] / Max(i)mus / scen(i)co (!) / leg(ionis) III Sc(ythicae)*.

“En reverencia (sc. a Mitra), Máximo, actor (*scenicus*) de la legión IV Escítica.”

Esgrafiado en una de las columnas del mitreo de Dura-Europos por parte de un *scenicus* llamado *Maximus*, seguramente el mismo soldado mencionado en otra inscripción de este mitreo (n° 3).

3-5) Inéditas (Dura-Europos; 240-250 d.C.): esgrafiados del mitreo que mencionan a un soldado *scenicus* llamado *Maximus*.³³ El soldado del n° 3 pertenece a la *legio IV Scythica*, con lo que una identificación con el del n° 2 es más que probable. Por el contrario, el *Maximus* de los n° 4 y 5 pertenece a la *cohors XX Palmirenorum*: posiblemente se trate de un artista homónimo, aunque no puede excluirse que sea el mismo soldado.

6) *CIL* X, 3487 = *ILS* 2873 (Miseno?; finales del s. II o s. III d.C.): *D(is) M(anibus) / I(ulius) Seleucus, nationi (!) Seleu/ciensis, miles clas(sis) pr(aetoriae) Mise/natum, militavit annos / XXX scenicus principalis, / vixit annos L. Antonia / Theodote soror fecit.*

“A los dioses Manes. Julio Seleuco, nacido en Seleucia, soldado de la flota pretoria de Miseno, sirvió treinta años como actor (*scenicus*) principal (?); vivió cincuenta años. Antonia Teodote, su hermana, encargó (el monumento).”

Placa de mármol con inscripción funeraria del *scenicus* Julio Seleuco, marinero de la flota de Miseno, nacido posiblemente en Seleucia de Pieria.³⁴ La interpretación de *principalis* es discutida (vid. abajo).

7) *CIL* III, 14695 (Salona; finales del s. II o s. III d.C.): *Φλ(αβίω) Ζήνωνι / ἡμερίτω / στόλου Μει/σενῶν βιο/λόγω ζήσ(αντι) / ἔτη οε'. Ζή/νων ὑ<ι>ὸς πατρὶ / εὐσεβεῖ.*

“A Flavio Zenón, veterano de la flota de Miseno, actor de mimo de argumentos cotidianos (*βιολόγος*), que vivió setenta y cinco años. Zenón, su hijo, a su padre piadoso.”

Estela funeraria de *Flavius Zenon*, marinero de la flota de Miseno, el único texto griego del conjunto. *Zenon* fue *βιολόγος*, un tipo de mimo especializado en la interpretación de obras de argumento cotidiano.³⁵

8) *CIL* VI, 3042 (Roma; finales del s. II o s. III d.C.): *((centuria)) Festi (?) / Felicianus / scenicus.*

“Centuria de Festo, Feliciano, actor.”

³¹ Se trata de destacamentos de las *legiones XXX Ulpia Victrix, I Minervia, VIII Augusta y XXII Primigenia*, destinada en esta ciudad por Septimio Severo tras la campaña contra Clodio Albino: Bérard 2015, p. 82-84.

³² Vid. Dietz 1985 al respecto, así como Bérard 2015, p. 83 para un análisis más reciente de la cuestión.

³³ Vid. Francis 1971, p. 434, quien no llegó a publicarlas nunca.

³⁴ Maxwell 1993, p. 234.

³⁵ Sobre el *βιολόγος*, vid. Robert 1936, p. 238; Maxwell 1993, p. 29-31. El término está documentado solo en griego en varias inscripciones como *IG* XIV, 2342 e *IKition* 2087, además de *POxy* VII, 1025.

Esgrafiado del *excubitorium* de la VII cohorte de *vigiles* grabado por el *scenicus Felicianus*. La lectura del nombre del centurión dada por *CIL*, *FECTI*, fue corregida en *Festi* por Robert Sablayrolles, probablemente con acierto.³⁶

9) *CIL* VI, 1064 (Roma, 193-211 d.C.): texto distribuido en una parte principal ([A]) y tres columnas en los latercula, ([B]-[D]): [A]: - - - - - / [- - - ludos] ededit (!) ob di[e]m [natalem - - -] / agentibus commilitonibus cum suis acroamatibus nominibus / infra scriptis: Cluvi(us) Glaber arc(himimus), Demetri(us) Ammoni(us) arc(himimus) Gr(a)ecus, / Valeri(us) Heraclida stup(idus) Gr(a)ecus, Lucilius Marcianus stup(idus) Gr(a)ecus, Aureli(us) / Alexander scen(icus) Gr(a)ecus, Aureli(us) Serene scen(icus) Gr(a)ecus, Vareni Fortuna/te scenicus Gr(a)ecus. Flavius Iovinus scripsit. [B]: coh(ors) I vig(ilum) / ((centuria)) Serotini / Septeni Prisce / ((centuria)) Saturnini / Aureli Serene / Helvi Ianuari / ((centuria)) Turronis / Cluvi Glaber / Turi Servande pec(uari?) / Ceteni Eucarpe sc(enice) / ((centuria)) Candidi / Laeli Sabiniane / Asini Ingenue exo(diari) / ((centuria)) Victorini / Iaegi Vere / ((centuria)) Euscemi / Coreti Verissime arc(himime) / coh(ors) II vig(ilum) / ((centuria)) Metretis / Anni Ianuari sc(enice) / Flavi Reburre / ((centuria)) Maximi / Domiti Octaviane / ((centuria)) Candidiani / Lucili Marciane / coh(ors) III vig(ilum) / [- - -] / - - - - - [C]: ((centuria)) Victoris / Ceioni Magniane / Senti Iucunde / Aeli Ianuari / ((centuria)) Pauli / Aureli Alexander / ((centuria)) Felicis / Caeli Saturnine / coh(ors) IIII vig(ilum) / ((centuria)) Caesi / Arrunti Filumene (!) sc(enice) / Iuli Donate / ((centuria)) Provincialis / Iuli Donate / ((centuria)) Peregrini / Scriboni Mariane / Corneli Solutor / ((centuria)) Decembris / Cossideni Iustine / Vareni Fortunate / Anfi Felixs (!) / ((centuria)) Iulli / Salvi Valeriane / ((centuria)) Asclepi / Demetri Ammoni / coh(ors) V vig(ilum) / ((centuria)) Valentis / - - - - - [D]: coh(ors) VI vig(ilum) / ((centuria)) Apri / Claudii Cnorime (!) / ((centuria)) Mindiani / Aemili Inpetrate (!) sc(enice) / Minuci Secundiane / ((centuria)) Iuliani / Flavi Iovine / ((centuria)) Severi / Baebi Luxuri mul(io?) / Aemili Felixs (!) / coh(ors) VII vig(ilum) / ((centuria)) Aviti / Licini Maxime / ((centuria)) Vibiani / Antoni Secunde / ((centuria)) Longini / Valeri Heraclida. / Item ex cl(asse) pr(aetoria) Mis(enate) / ((centuria)) quadriere Fide / N(a)evi Eutychie / ((centuria)) triere Spe[i] / Flavi Antioche / Iuli Domnion / Hortensi Maxime / [- - - - -] / [- - - - -] / - - - - -

“[...] organizó unos juegos en ocasión del aniversario (?) [...] actuando sus compañeros soldados con sus propios artistas, siendo sus nombres escritos abajo: el mimo principal Cluvio Glabro, el mimo principal griego Demetrio Amonio, el estúpido griego Valerio Heraclida, el estúpido griego Lucilio Marciano, el actor griego Aurelio Alejandro, el actor griego Aurelio Sereno, el actor griego Varenio Fortunato. Escribió (las obras?) Flavio Jovino.”

Placa de un altar dedicado por al menos treinta y ocho *vigiles* y cuatro marineros de Miseno en ocasión de una festividad, posiblemente un aniversario imperial, en la que

³⁶ Sablayrolles 1996, p. 764, n° 2000.

los soldados organizaron unos *ludi scaenici*. Una parte considerable de los participantes reaparecen en el n° 10, fechada del 212 d.C. y algo posterior a esta.

10) *CIL* VI, 1063 (Roma, 212 d.C.): texto distribuido en una parte principal ([A]), tres columnas en los *latercula* ([B]-[D]) y fecha de dedicación ([E]):
 [A]: *Pro salute et incolumit[a]te domini nostri Marci / Aureli Severi Antonini Pii A[ug(usti)] / et Iuliae Aug(ustae) matri(s) Aug(ustorum) n(ostrorum) [et] / castrorum / Cerellio Apollinare pr(aefecto) vig(ilum) et Firmio Amuntia[no] / subpr(aefecto) Ulpio Firmo |(centurione) fr(umentario) Rufio Verino |(centurione) fr(umentario) / Fulvio Socrate{n} tesserario Claudius Cnorim[us] (!) / aedilis factus a vexillatione {et} ludos edidit de / suis acroamatis. Item scenici Cluvius Glaber arch(imimus) / Caetenius Eucarpus arc(himimus) Volusius Inventus stup(idus) Suelli[us] / Secundinus stup(idus) Lucilius Marcianus arc(himimus) Vindicus Fel[ix - - -] / Flavius Saturninus scur(ra). Datibus (!) Baianus opera feliciss[ima] scripsit (?)*
 [B]: *cob(ors) I vig(ilum) / ((centuria)) Serotini / Atili Heliodor / Gemelli Felicissim(e) / Acci Montani / ((centuria)) Quadrati / Fulvi Socrates tes(serari) / ((centuria)) Iuventini / Caecina Valerian(e) / Arrunti Valerian(e) / ((centuria)) Cordulonis / Cluvi Glaber arc(himime) / [C]aeteni Eucarpe arc(himime) / ((centuria)) Zenonis / Helvi Ianuari / cob(ors) II vig(ilum) / ((centuria)) Metretis / Anni Ianuari / Vibi Celer / Flavi Marce / ((centuria)) Candidiani / Lucili Marciane / Iuli Maxime / cob(ors) III vig(ilum) / ((centuria)) Victoris / [A]ureli Ex{x}orate*
 [C]: *cob(ors) IIII vig(ilum) / ((centuria)) Caesi / Vindici Felix / ((centuria)) Provincialis / Iuli Donate / Messi Messiane / ((centuria)) Decembriana / Ameti Felix / Suelli Secundin(e) / ((centuria)) Asclepi / Iuli Felix / Datibe (!) Baiane / Flavi Saturnin(e) / ((centuria)) Peregrini / Corneli Solutor / cob(ors) V vig(ilum) / ((centuria)) Ve[r]ini / Statili Severe / ((centuria)) Rufi / Mari Claudian(e) / cob(ors) VI vig(ilum) / ((centuria)) Severiani / Claudi Gnorime*
 [D]: *Aoni Cratere / ((centuria)) Marcellini / Minuci Secundian(e) / ((centuria)) Iuliani / Turi Ianuari / Statili Satyr(e) / ((centuria)) Venatoris / Aemili Felix / cob(ors) VII vig(ilum) / ((centuria)) Victoris / Licini Maxim[e] / ((centuria)) Restuti / Volus{s}i Invente. / Item classis pr(aetoria) M(isenatis) / ((centuria)) quadrieri Fide / Naevi Eutuchian[e] / ((centuria)) trieris Spei / Flavi Antioce / Iuli Domnion / ((centuria)) liburna Fidei / Ael(i) Alexandr[- - -]*
 [E]: *Dedicata III Id(us) Apr(iles) As[pro] / et Aspro co(n)s(ulibus).*

“Para la salvación e incolumidad de nuestro señor Marco Aurelio Severo Antonino Pío Augusto y de Julia Augusta, madre de nuestros Augustos y de los campamentos. Siendo prefecto de los vigiles Cerelio Apolinar, y subprefecto Firmio Amunciano, centuriones frumentarios Ulpio Firmo y Rufio Verino, tesorario Fulvio Sócrates, Claudio Gnórimo fue elegido edil por la vexilación y organizó juegos con sus artistas. Del mismo modo (actuaron?) los actores siguientes: el mimo principal Cluvio Glabro, el mimo principal Cetenio Eucarpo, el estúpido Volusio Invento, el estúpido Suelio Secundino, el mimo principal Lucilio Marciano, el [...] Vindicio Félix, el bufón Flavio Saturnino. Dativo Bayano (escribió?) estas obras tan exitosas. [...]”

Placa de un altar dedicado en 212 d.C. por treinta y cuatro *vigiles* y cuatro marineros de Miseno a Caracala y Julia Domna en ocasión del aniversario de Septimio Severo, fallecido un año antes. Para la fiesta, los participantes organizaron *ludi scaenici*; una parte significativa de los soldados intervinieron ya en los *ludi* del nº 9.

Figura 1: Mapa de distribución de las inscripciones.

Por lo general, las inscripciones refieren la existencia de soldados descritos como *scaenici*, que no pueden sino ser considerados actores escénicos, como indican especialmente los nº 9 y 10, siguiendo una práctica habitual en el ámbito civil, donde los actores de teatro son a menudo referidos con este término.³⁷ Como puede verse, los documentos se concentran desde finales del s. II d.C. hasta el s. III d.C., con unos pocos que pueden ser fechados con precisión a inicios del s. III d.C.: el nº 1 fue dedicado en 207 d.C. y el nº 10 fecha del 211 d.C. Por su parte, las cuatro inscripciones de Dura-Europos son datadas aproximadamente entre el 240 y el 250 d.C., fechas respectivamente de la remodelación y el abandono del mitreo en el que fueron halladas. La concentración de estos documentos en el periodo severo o al máximo la primera mitad del s. III d.C. ha llevado a Marie-Hélène Garelli-François a fechar en este periodo la aparición de soldados actores, en el marco de importantes reformas del ejército.³⁸

³⁷ Entre otros, vid. *CIL* VIII, 7151; 7153 (Cirta, finales del s. II o inicios del s. III d.C.); *CIL* XII, 737 (Arelate, finales del s. I o s. II d.C.); *CIL* XII, 1929 (Viena, s. I d.C.); *CIL* XIII, 642 (Burdigala, primera mitad del s. III d.C.). Asimismo, vid. *ILAlg* 819 para un *scaenicus stupidus* (Cirta, s. II o inicios del s. III d.C.), además de Gregori 2005b, p. 9-10 [2011, p. 198-199] sobre una *scaenica* (Roma, segunda mitad del s. I o s. II d.C.). En cualquier caso, carece de sentido la hipótesis reproducida por Starr 1941, p. 62, nt. 14 y Reddé 1986, p. 540, nt. 369 de considerar los *scaenici* militares, especialmente los de la flota, como los encargados de la cabina (*σκηνή*) de una nave.

³⁸ Garelli-François 2000, p. 333, quien aduce la anécdota sobre unos *ludi* gimnásticos organizados por Septimio Severo para la tropa en ocasión del nacimiento de Geta, narrada por la *Historia Augusta, Vita Maximini*, 2, 4, y que indicaría el interés de los Severos por promover este tipo de entretenimiento entre

Según Garelli-François, este fenómeno sería debido al reclutamiento masivo de tropas de origen oriental efectuado por los Severos, que habrían importado a Occidente unas prácticas habituales en los campamentos de la frontera oriental del imperio (pensando en la organización de *ludi militares* que habrían llegado a Roma de la mano de unos *vigiles* de origen mayoritariamente oriental), una hipótesis difícil de demostrar. Es posible que este cambio se gestara de forma paralela al protagonismo que toman los soldados en la gestión de los otros espectáculos documentados en campamentos militares, tal vez en el marco de una iniciativa de la dinastía severa de procurar entretenimiento a los soldados y, al mismo tiempo, asegurar la devoción de la tropa a una nueva dinastía imperial. En efecto, la dispersión geográfica de la documentación asegura que no se trata de una práctica local, sino de un fenómeno extendido a varios cuerpos del ejército, reflejando tal vez una política generalizada de entretenimiento para la tropa en este período, adaptando para un contexto militar los espectáculos habituales en el mundo civil.

En este sentido, es significativa la selección de géneros dramáticos que encontramos representados en esta documentación. Debido al carácter genérico de la palabra *scaenicus*, no es posible precisar la especialización artística de los soldados referidos con este término, pero en los casos en los que las inscripciones muestran una mayor precisión se trata generalmente de actores de mimo: así, encontramos un *βιολόγος* (nº 7) y varios *archimimi* y *stupidi* (nº 9-10). A parte de los *βιολόγοι* y *stupidi*, que ya hemos visto antes, el término *archimimus* designa al actor principal de una compañía, que ejercería las veces de director de esta, al cual el *stupidus* estaba subordinado, ejerciendo probablemente el papel de *actor secundarum partium*.³⁹ Teniendo en cuenta esto, es probable que al menos parte de los demás *scaenici* militares mencionados en los textos sean también actores de mimo. Garelli-François ha expuesto algunas de los motivos por las que este y no otro género pudo haber sido especialmente adecuado para las representaciones castrenses: a diferencia de la pantomima, el otro gran espectáculo teatral imperial, la interpretación de mimos no exigía de un estricto entrenamiento desde una corta edad, y su carácter colectivo permitía la participación de un mayor número de artistas.⁴⁰ A estas razones pueden añadirse aún otras: la enorme popularidad de este género, su naturaleza a menudo vulgar (del gusto quizás de gran parte de los soldados),⁴¹ el alto grado de preparación necesario para las representaciones de comedia y tragedia –convertidas cada vez más en exhibiciones de virtuosismo artístico– y los efectos perniciosos habitualmente atribuidos a la pantomima en la virilidad de los espectadores, lo que

la tropa. Entre las innovaciones introducidas por esta dinastía en el ejército, destaca la concesión del *ius conubii* a los soldados: vid. Campbell 1978.

³⁹ Sobre *archimimi* y *secundarum*, vid. Cicu 1988, p. 168-170; Maxwell 1993, p. 24-27; 43-44; Gregori 2005a, p. 581-582 [2011, p. 187-189].

⁴⁰ Garelli-François 2000, p. 334. Sobre la exigente formación del pantomimo, vid. el reciente trabajo de Evangelisti 2022, p. 26-28.

⁴¹ En este sentido, un óstrakon hallado en el campamento militar de Maximianon (el-Zerqa, Egipto) contiene un singular monólogo erótico, quizás un guion para una representación de mimo efectuada para la guarnición del lugar: *O.Florida* 21; vid. también Bagnall, Crihiore 2010.

sin duda jugó un factor importante en la elección del mimo.⁴² Sin embargo, es posible que en los *ludi scaenici* militares se representaran otros géneros dramáticos también populares: en paralelo al material gladiatorio o venatorio hallado en los campamentos, algunos descubrimientos apuntan a la producción en alfarerías militares de máscaras de terracota con facciones grotescas, quizás identificables con personajes de atelana, dado que los actores de mimo actuaban sin máscara.⁴³ Los hallazgos fechan de finales de época flavia o de la primera mitad del s. II d.C., período en el que la atelana está escasamente documentada en Roma, aunque podría haber sobrevivido en zonas rurales de Italia. Podrían haber sido precisamente soldados reclutados en estas zonas los que llevaron la atelana a los campamentos de las zonas fronterizas.⁴⁴

Las inscripciones n° 9 y 10 son fundamentales para nuestra comprensión sobre la organización de las representaciones y de las compañías de actores en el ejército. Ambos epígrafes reproducen una situación similar: fueron erigidos en ocasión de unos *ludi scaenici* organizados en Roma por un conjunto de *vigiles*, con el apoyo de un grupo reducido de los marineros de la flota de Miseno destacados en la Urbe que, entre otras tareas, tenía a cargo el accionamiento del *velarium* del Coliseo y que tal vez habrían podido prestar un servicio similar en esta ocasión.⁴⁵ La inscripción n° 10, de la cual se conserva el inicio, detalla la creación de una *vexillatio* de *vigiles*, probablemente formada por los cuarenta y dos soldados mencionados en los *latercula* (treinta y ocho *vigiles* y cuatro marineros), con el propósito de escoger a un *aedilis* para la organización de los espectáculos. La mezcla de léxico militar (*vexillatio*) y civil (*aedilis*) revela la influencia de los *ludi* civiles en la gestión de los juegos militares; sin embargo, a diferencia de sus homólogos civiles, la tarea del *vigil* elegido como edil, *Claudius Gnorimus*, no era la de sufragar los gastos de los espectáculos, sino el de disponer todo lo necesario para las representaciones, especialmente en la elección de los soldados participantes. La redacción del texto es especialmente atenta a este aspecto: en lugar de la fórmula *de sua pecunia* que hallamos habitualmente en las inscripciones de *editores ludorum*, encontramos la excepcional *de suis acroamatis*, con un término, *acroama*, ampliamente usado en este período con el significado de “artista”.⁴⁶ A pesar de su inicio mutilado, la inscripción n° 9 revela una situación similar, con la elección de un edil al frente de los espectáculos y unos *latercula* con treinta y cuatro *vigiles* y cuatro marineros; asimismo, en ambas inscripciones aparece en la parte superior un breve listado de siete *vigiles*

⁴² Cf. en general los argumentos contra la pantomima aducidos por el crítico interlocutor en Luciano, *De saltatione*.

⁴³ Petrikovits 1980, p. 1031; Bouley 2001, p. 126; Santucci 2013, p. 84-88; Stoll 2022, p. 102, con más bibliografía.

⁴⁴ Sobre la persistencia de la atelana en época imperial, vid. Monda 2015.

⁴⁵ Reddé 1986, p. 451-452; Stoll 2022, p. 111-112.

⁴⁶ Cf. *CIL* III, 607; *CIL* VIII, 7969; *CIL* XI, 5716 para la fórmula *de sua pecunia* en contextos de este tipo. Sobre el término *acroama*, vid. *TLL* I, 433, 15-43; la misma palabra está documentada en otras inscripciones, tanto en griego como en latín, en referencia a actores: vid. *CIL* VI, 8693; *CIL* X, 1074d; *SGO* 17/09/01.

destacados del resto, de los cuales se indica además su especialidad escénica: en ambos listados aparecen *archimimi*, *stupidi* y algunos *scaenici*, además de un *scurra* en el n° 10. Esta última especialidad, inusual en la epigrafía de actores, puede designar a un actor de mimo especializado en la interpretación de este personaje o bien a un bufón o payaso que habría actuado tal vez como pieza final del espectáculo.⁴⁷ En ambos casos encontramos entre dos y tres *archimimi* que probablemente encabezaban un grupo propio de actores, lo que sugiere la división de los actores en varias compañías que representaban diferentes obras en unos mismos *ludi*. Asimismo, el séptimo *vigil* mencionado en ambos listados parece tratarse del autor de las piezas representadas, como indica la expresión *opera felicis[ima scripsit (?)]* en plural, que concluye esta parte de la inscripción.⁴⁸

Por otra parte, es difícil determinar el papel reservado a los *vigiles* restantes mencionados en los *latercula*. Gabriele Wesch-Klein ha sugerido que se trata de personal escénico que habría auxiliado a los actores en las representaciones; igualmente podría tratarse de músicos u otros artistas que podrían haber asumido un papel secundario en las representaciones, como apunta Garelli-François: a esta división parece responder la formulación de la parte principal de la inscripción n° 9, donde se distingue entre los actores (*conmilitones agentes*) y los artistas auxiliares (*sua acroamata*).⁴⁹ Así, entre los *vigiles* de los *laterculas* en el n° 9 aparece un *exo(diarus)*, artista que se exhibía en *exodia* o piezas finales, así como dos soldados definidos con las abreviaciones *mul(- -)* y *pec(- -)*, que generalmente han sido resueltas como *mul(ier)* y *pec(uniosus)*. Dado el contexto militar, es evidente que los papeles femeninos debían ser interpretados por hombres; en este sentido, una homilía del obispo Asterio de Amasia en el Ponto pronunciada hacia el 400 d.C. aporta un interesante paralelo, si bien muy tardío: un grupo de soldados interviene en una procesión carnavalesca en Año Nuevo, participando en una farsa dramática en la que se parodia (*κωμωδοῦσιν*) a un rey y su harén, interpretado por militares con disfraces femeninos.⁵⁰ El personaje del hombre adinerado también está bien documentado en el mimo, aunque no es seguro que las abreviaciones *mul(- -)* y *pec(- -)* en el n° 9 deban resolverse así.⁵¹ Por otra parte, sorprende que en los mismos *latercula* aparezcan un *archimimus* llamado *Coretius Verissimus* y tres *scaenici* que no son mencionados entre los siete actores del listado

⁴⁷ Vid. Giordani 2017, p. 153-159 sobre la evolución del significado de este término en la comedia y el imaginario romano. Juvenal, XIII, 110-111 indica que el *scurra* era también un personaje de mimo; cf. *Historia Augusta*, *Verus*, 8, 11; *Maximini duo*, 9, 3, 3-5 y *Gallieni duo*, 17, 7 para otras asociaciones entre el mimo y los *scurrae*.

⁴⁸ Vid. también Stoll 2022, p. 111, con esta misma interpretación.

⁴⁹ Wesch-Klein 1998, p. 95; Garelli-François 2000, p. 325-328. Cf. Leppin 1992, p. 51, nt. 8, quien también sostiene que solo los artistas más importantes son indicados en las inscripciones.

⁵⁰ Asterio en Migne, XL, p. 221; vid. Nilsson 1951, p. 247-248; Kossmann 2008, p. 146.

⁵¹ Sobre personajes adinerados en el mimo, vid. Cicerón, *Philippicae*, II, 65 (*exsultabat gaudio persona de mimo modo egens, repente dives*) y la escena de mimo del mosaico de Noheda, aunque la lectura que los editores hacen de su inscripción didascálica (*mimus zelotipi num(m)ati*) es dudosa: Valero Tévar, Gómez Pallarès 2013. Maxwell 1993, p. 161-162 propone resolver *pec(- -)* como *pec(uarius)*, entendiendo un soldado encargado de las mulas y del sacrificio de ganado para el consumo de su carne.

superior y que por lo tanto no parecen haber participado en la representación. A mi parecer, estos cuatro actores omitidos podrían haber integrado una compañía propia que no habría actuado en los *ludi*, quizás un indicio de la rotación de las compañías de actores ante un calendario particularmente lleno de festividades, como veremos más abajo; por lo tanto, los *latercula* recogen no solo artistas menores y personal auxiliar, sino el conjunto de actores disponibles en las *cohortes vigilum* y que habrían formado parte de la *vexillatio* instituida en ocasión de los juegos.

Asimismo, las inscripciones nº 9 y 10 dan cuenta de la existencia de una organización jerárquica de las compañías, con una división especializada de los artistas por lenguas y papeles, aspecto también presente entre los actores civiles.⁵² En el nº 9, se aprecia una división de los artistas según la lengua de su actuación, distinguiéndose los artistas de lengua griega (*archimimi Graeci*, *stupidi Graeci* y *scaenici Graeci*) de los de lengua latina y por otra parte un simple *archimimus*, que (salvo que el adjetivo *Graecus* haya sido omitido) habría representado su obra en latín. La referencia específica a la lengua de los actores es un reflejo del origen predominantemente oriental de gran parte de los *vigiles* y con el consiguiente bilingüismo presente entre estos soldados en Roma, una situación que también encontramos en la flota: el βιολόγος de nº 7 probablemente también actuaba en esta lengua.⁵³ Además, los nº 9 y 10 nos proporcionan un ejemplo de la movilidad de los actores en la estructura de la compañía: en el nº 9, los actores *Lucilius Marcianus* y *Caetenius Eucarpus* desempeñan, respectivamente, el papel de *stupidus* y de *scaenicus*, mientras que en el nº 10 ambos actores han alcanzado ya el rango de *archimimi*, elemento que nos permite datar la inscripción nº 9 con anterioridad a nº 10. Dada la escasez de las fuentes, es imposible determinar si en los demás cuerpos del ejército existía una estructura jerárquica parecida a la que encontramos en las *cohortes vigilum*, aunque es verosímil que hubiera algún sistema similar, como indica tal vez la condición de *scaenicus principalis* del marinero *Iulius Seleucus* en el nº 6: es posible que el término *principalis* indique que se trata de un actor principal, como defiende Wesch-Klein, aunque no puede descartarse en absoluto que el término aquí tenga un significado más estricto, indicando el rango del soldado dentro de una compañía de actores subordinados a él.⁵⁴

Y es que es objeto de debate el grado de profesionalización de los *scaenici* soldados. El hecho de que los actores, al menos en las *cohortes vigilum*, no formaran parte de

⁵² Varias inscripciones atestiguan la división de los espectáculos dramáticos de Roma entre una *scaena Latina* (*AE* 1926, 51; *CIL* XIV, 2408) y una *scaena Graeca* (*CIL* VI, 10095-10096). Para la clasificación de los artistas según los papeles interpretados, documentada especialmente en actores de mimo: vid. Cicu 1988, p. 167-175.

⁵³ Adams 2003, p. 599-623 da otras muestras de bilingüismo en el ejército romano. Sobre el origen de los marineros, cf. Garelli-François 2000, p. 332; varios de los nombres de los *vigiles* en los nº 9 y 10, como *Ammonius*, *Alexander* o *Heraclida* en tres de los actores definidos como *Graeci*, reflejan un posible origen oriental.

⁵⁴ Wesch-Klein 1998, p. 93-94. Vid. las objeciones planteadas a esta hipótesis por Stoll 2022, p. 107, quien se muestra partidario de entender *principalis* en el sentido habitual del término en el ejército, esto es, como un rango militar, del mismo modo que contamos con *venatores immunes*: vid. sobre los *principales* Claus 1973; Breeze 1974; cf. *AE* 1896, 21 sobre un *bucinator principalis*.

una misma centuria y ni siquiera de una misma cohorte sugiere que las compañías de actores no estaban constituidas permanentemente, sino solo cuando se creaba una *vexillatio* que reagrupaba todos los soldados encargados de la celebración de unos *ludi scaenici*. Es posible que, al finalizar los juegos, los actores regresaran a sus unidades y reanudaran sus tareas habituales, sin que su condición de *scaenici* los eximiera de otras labores. La inscripción nº 8 fue grabada por un *vigil scenicus* en el *excubitorium* de la VII cohorte, junto a decenas de otras inscripciones referentes a los *sebaciarum* o patrullas nocturnas, lo cual podría indicar que también este soldado tomaba parte en las rondas.⁵⁵ El motivo de esta medida pudo ser de tipo práctico: la preparación de los *ludi* tal vez no exigiera una dedicación completa de los actores, o tal vez se procurara no prescindir permanentemente de un contingente importante de hombres.⁵⁶ Con todo, el *Feriale Duranum* muestra que la sucesión de fiestas del calendario militar podría ser particularmente exigente, al concentrarse en un breve período de tiempo varias celebraciones, aunque desconocemos en cuantas de ellas se celebraban *ludi scaenici*. En el mes de abril, el mismo mes en el que los *vigiles* del nº 10 organizaron las representaciones, el *Feriale Duranum* recoge varios aniversarios imperiales en los cuales podrían haberse celebrado *ludi scaenici*: además del *dies natalis* de Septimio Severo el día 11, aparecen también el *dies natalis* de Antonino Pío el día 4, el *dies imperii* del propio Septimio Severo el 9 y el *dies natalis* de Caracalla el 26, a los cuales se añaden otras fiestas como el *natalis Urbis Romae* el 21. Si los *vigiles* en Roma seguían un calendario similar (y al menos sabemos que por el *dies natalis* de Septimio Severo organizaban *ludi*), la notable acumulación de fiestas en un mismo mes podría explicar la rotación de actores que quizás se observa en el nº 9, con la compañía del *archimimus Coretius Verissimus* en reserva, preparándose tal vez para las próximas representaciones del mes.

El carácter aparentemente temporal de la ocupación de los actores soldado ha llevado a Petrikovits y Wesch-Klein, entre otros, a defender que se trata de artistas aficionados, una afirmación que parece demasiado rotunda.⁵⁷ Más allá de los nº 9 y 10, los contextos en los que aparecen las menciones *scaenici* apunta a la oficialidad de sus funciones: ¿de qué modo, si no, puede explicarse que los comitentes del marinero *Iulius Seleucus* indicaran su condición de *scaenicus* en su inscripción funeraria (nº 6), o que *T. Flavius Super Cepula* (nº 1) indicara precisamente esta misma condición en la dedicación de su altar hecha tras su licenciamiento? Lo mismo puede decirse de los esgrafiados de los *Maximi scaenici* en el mitreo de Dura-Europos (nº 2-5), o de la inscripción funeraria del *βιολόγος Flavius Zenon* (nº 7): la inclusión del término *scaenicus* u otras denominaciones técnicas como *archimimus*, *stupidus* o *βιολόγος* en las inscripciones denota el carácter oficial de su condición de soldados en el ejército. Incluso *T. Flavius Super* hizo constar en su inscripción el nombre artístico con el que era conocido, *Cepula* “Cebollita”, una práctica

⁵⁵ Vid. Sablayrolles 1996, p. 372-376 sobre los *sebaciarum*.

⁵⁶ Vid. Kossmann 2008, p. 147 sobre la imposibilidad de dejar posiciones desatendidas en el ejército, incluso durante la celebración de fiestas.

⁵⁷ Petrikovits 1980, p. 1029; Wesch-Klein 1998, p. 95.

habitual entre los profesionales escénicos.⁵⁸ Otra cuestión a tener en cuenta es si todas las unidades disponían de sus propios *scaenici*: la presencia de *Cepula* en las *vexillationes* enviadas a Lugdunum puede responder a la intención de que cada destacamento dispusiera de entretenimiento, del mismo modo que encontramos un *κιθαρῳδός* en el desierto jordano siguiendo a un *στρατηγός ὀπλιτῶν*, como hemos visto arriba en la inscripción de Jathum. Con todo, la existencia de actores soldado no supuso el fin de las contrataciones de compañías civiles, incluso en zonas donde había actores soldado, como muestra el caso de Dura-Europos, donde encontramos de forma prácticamente contemporánea las inscripciones de los *Maximi scaenici* y de la compañía civil de Zeugma.

Las representaciones de estos actores soldado pudieron tener lugar, como se ha dicho ya, en anfiteatros o teatros asociados a campamentos militares, tal vez con la asistencia de público civil, un aspecto sobre el cual no tenemos ninguna información. Más compleja es la cuestión de los *ludi scaenici* de los *vigiles* en Roma: la participación de un pequeño grupo de marineros sugiere que el edificio donde se representaban las obras contaba con algún tipo de *velarium*, si es que no desempeñaban alguna otra labor. También el público de los actores *vigiles* pudo haber sido distinto respecto al de los artistas militares de otros cuerpos: ante la ausencia de inscripciones referentes a actores entre las *cohortes urbanae* y las *praetoriae*, Garelli-François ha propuesto que fueran los propios *vigiles* los que proporcionaban entretenimiento dramático al conjunto de la guarnición de Roma, basándose en la baja condición social de los *vigiles*.⁵⁹ Es cierto que un obstáculo importante para la condición de los soldados actores es la *infamia* en la que incurría quien se exhibiese en un escenario, una mácula que comportaba la pérdida de derechos ciudadanos.⁶⁰ En el caso de *vigiles* y marineros, su baja extracción social, con orígenes libertinos o peregrinos, podría excusar la aparente falta de preocupación por la condición de infame, pero no explica por qué encontramos también legionarios que ejercen de actor. La situación es aún más extraordinaria si se tiene en cuenta la legislación de época severa: el *Digestum* preserva un fragmento de la obra *De re militari* del jurista Emilio Macro, escrita bajo Alejandro Severo, que establece la pena de muerte para los soldados que se exhibiesen en el escenario.⁶¹ En este sentido, la clave que permite conciliar este texto jurídico con la existencia de actores soldado es la ausencia de *quaestus* o lucro por sus representaciones, una cuestión crucial que determina también la condición o no de *infamis* entre los artistas civiles.⁶² Algunos documentos

⁵⁸ Maxwell 1993, p. 94-96; Solin 1999. Cf. el *scaenicus stupidus Libella* “monedita”, en una inscripción de Cirta (*ILAlg* 819).

⁵⁹ Garelli-François 2000, p. 334.

⁶⁰ Vid. en general Dupont 1985 y particularmente Hugoniot 2004 sobre el estatus del actor en el mundo romano y su condición de *infamis*.

⁶¹ *Digestum*, XLVIII, 19, 14: *Quadam delicta pagano aut nullam aut leviolem poenam irrogant, militi vero graviorem. Nam si miles artem ludicram fecerit vel in servitutem se venire passus est, capite puniendum Menander scribit*. Vid. el comentario de Alessandri 2020, p. 108-109.

⁶² Vid. Hugoniot 2004, p. 223: la participación de los actores en concursos sagrados (donde por lo general el premio es una corona) no conlleva la *infamia*, mientras sí que la comporta la contratación a cambio de un salario.

de la segunda mitad del s. II d.C. y de inicios del s. III d.C. muestran incluso que ciertos actores de mimo podían acceder al *ordo decurionum* de algunas ciudades occidentales o recibir prestigiosos honores, incluyendo la ciudadanía o el ingreso en la βουλή y γερουσία de varias ciudades griegas, lo que sugiere que no tenían la condición de *infamis*.⁶³ Volviendo a nuestros soldados, estos no percibían un salario por sus actuaciones, al ser estas celebradas siempre en un contexto militar. Muy probablemente la pena de muerte recogida en el *Digestum* estuviera reservada a los soldados que, por iniciativa propia, fueran contratados para actuar fuera del ámbito militar, en celebraciones civiles fuesen ya de carácter público o privado. En este sentido, la legislación imperial reflejaría un problema surgido a partir de la creación de soldados actores en el ejército, del mismo modo que también prohíben al soldado otras formas de lucro privado a partir de sus funciones militares.⁶⁴ La legislación severiana, pues, no supone obstáculo alguno para las representaciones de actores militares, como tampoco lo era las consecuencias de una supuesta *infamia*, puesto que no se daban los concionantes para que incurrieran en ella. Al contrario, al hacer constar su condición de *scaenicus* en sus inscripciones, los soldados actores dan una muestra de su orgullo por una profesión que, lejos de ser ejercida por unos aficionados, estaba plenamente integrada en el ejército de este período.

Conclusiones

Naturalmente, son muchas las cuestiones que aún quedan por resolver sobre los actores soldado en el ejército romano. Como ya se ha expuesto, es difícil determinar el momento de la creación de estas unidades, si bien la hipótesis de una iniciativa de los Severos es atractiva; en todo caso, podría tratarse de un desarrollo paralelo a la aparición de los espectáculos anfiteatrales para la tropa que tenemos mejor documentados. También desconocemos el alcance de esta medida, o lo que es lo mismo, hasta qué punto todas las guarniciones (al menos las que contaban con un número significativo de soldados) disponían de actores entre sus filas. Las *vexillationes* de Lugdunum, por ejemplo, contaban con un *scaenicus*, y posiblemente con otros artistas que actuaban junto a *T. Flavius Super Cepula*. Lo mismo puede decirse del destacamento de la flota de Miseno en Salona, de donde procede la inscripción del βιολόγος *Flavius Zenon*.⁶⁵ Sin embargo, no hay duda de que debió de ser un sistema bastante extendido, hasta el punto que lo encontramos implementado en las legiones, las cohortes auxiliares, la flota y los *vigiles*, sin que podamos por el momento decir nada sobre las cohortes

⁶³ CIL XIV, 2408 sobre un *archimimus* decurión en Bovillae; *IEph* 1135 e *ITralleis* 110 para dos βιολόγοι con numerosos honores cívicos. Por el contrario, para los pantomimos atestiguados epigráficamente, la mayor parte libertos imperiales, solo tenemos documentados varios tipos de *ornamenta* o su condición de *sevir Augustalis*: Evangelisti 2022, p. 28-29.

⁶⁴ *Digestum*, XLIX, 16, 12, 1; vid. Stoll 2022, p. 106.

⁶⁵ Sobre este destacamento, vid. Kurilić 2012, p. 117; Matijević 2019.

pretorianas y urbanas. Por otra parte, la existencia de actores soldado no supuso el fin de la contratación de unidades civiles, como demuestra la coexistencia de *scaenici* militares en Dura-Europos con la presencia en la misma ciudad de una compañía civil contratada por el ejército.

Aunque las inscripciones demuestran la importancia del mimo entre los espectáculos ofrecidos a la tropa, no sabemos prácticamente nada de aspectos tan importantes como la formación de los actores y músicos o el argumento de las piezas. Uno está tentado de imaginar representaciones de tema histórico, en alabanza al emperador reinante y su dinastía, con quizás un énfasis en las victorias conseguidas por el ejército.⁶⁶ No es difícil de imaginar la representación de obras en las que se ridiculizarían los enemigos del Imperio, tal vez con escenas bélicas.⁶⁷ Tampoco tenemos muchos más datos sobre la organización de los espectáculos, más allá de la información que nos proporcionan los n° 9 y 10. Desconocemos por completo si existía algún tipo de administración más permanente de los *ludi scaenici* en el ejército, dedicada a la confección de la utilería y la escenografía, o si esta corría a cargo de los *scaenici*. El descubrimiento ya mencionado de las máscaras teatrales en contextos militares podría indicar una implicación del ejército más directa de lo que revela la documentación.

Un último aspecto a tener en cuenta es el impacto que pudo haber causado en las regiones fronterizas las representaciones teatrales del ejército. Las escenificaciones dramáticas fuesen interpretadas por compañías civiles contratadas por el ejército o por actores militares, habrían podido fomentar el desarrollo entorno de los campamentos de una afición por las representaciones dramáticas, contribuyendo tal vez a la romanización y a la creación de una cultura del espectáculo, especialmente en las provincias occidentales. La cuestión, pues, sigue abierta, a la espera de nuevos estudios y, esperemos, nuevos hallazgos que nos permitan arrojar algo más de luz sobre este complejo y fascinante problema.

Bibliografía

Adams J. (2003), *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge.

[AÉ] = *L'Année épigraphique*, París, 1888-.

Alessandri S. (2020), *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, Roma.

⁶⁶ Cf. *PGiss.* I, 3, un pequeño fragmento de papiro que parece contener un texto dramático, tal vez un mimo, en el que Febo anuncia la llegada al poder de Adriano, entre grandes muestras de alegría del pueblo. Vid. Perpillou-Thomas 1993, p. 166; Cunningham, Rusten 2002, p. 374-377. Plinio el Joven, *Panegiricum*, 54, 1-3 insinúa la representación de pantomimas en las que se elogiaba a Domiciano, un aspecto poco estudiado.

⁶⁷ *PBerol.* 13927, un papiro del s. v o vi d.C. con el título de varias piezas de mimo y el utillaje necesario para su representación, incluye una obra con el título τὸ (sc. παίγνιον) τῶν Γόθων, "la obra de los godos". Vid. Wiemken 1972, p. 191-197.

- Bagnall R.S. (1976), *The Florida Ostraka (O. Florida). Documents From the Roman Army in Upper Egypt*, Durham (N.C.).
- Bagnall R.S., Crihiore R. (2010), "O.Florida inv. 21: An Amorous Triangle", *Égypte gréco-romaine*, 85, p. 213-223.
- Bajusz I. (2005), "Das Militäramphitheater von Porolissum in Dakien (Kreis Salaj, Rumänien)", en *Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies*, Pécs, p. 881-890.
- Bérard F. (2015), *L'armée romaine à Lyon*, Roma.
- Bouley E. (2001), *Jeux romains dans les provinces balkano-danubiennes du I^{er} siècle avant J.-C. à la fin du III^e siècle après J.-C.*, Besanzon.
- Breeze D.J. (1974), "The Organization of the Career Structure of the *immunes* and *principales* of the Roman Army", *Bonner Jahrbücher*, 174, p. 245-292.
- Campbell B. (1978), "The Marriage of Soldiers Under the Empire", *Journal of Roman Studies*, 68, p. 153-166.
- Cicu L. (1988), *Problemi e strutture del mimo a Roma*, Sacer.
- [CIL] = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Berlin, 1863-.
- Clauss M. (1973), *Untersuchungen zu den principales des römischen Heeres von Augustus bis Diokletian: cornicularii, speculatores, frumentarii*, tesis doctoral, Bochum, Ruhr-Universität.
- [CLE] = Bücheler F., Lommatzsch E. (eds), *Carmina Latina Epigraphica*, Leipzig, 1930.
- Csapo E. (2004), "Some Social and Economic Conditions Behind the Rise of the Acting Profession in the Fifth and Fourth Centuries BC", en Hugoniot C., Hurler F., Milanezi S. (eds), *Le statut de l'acteur dans l'Antiquité grecque et romaine*, Tours, p. 53-76 [reimpreso en Csapo E. (2010), *Actors and Icons of the Ancient Theater*, Chichester, p. 83-116].
- Cunningham I.C., Rusten J. (2002), *Theophrastus: Characters. Herodas: Mimes. Sophron and Other Mime Fragments*, Cambridge (Mass.)-Londres.
- Davies R.W. (1974), "Roman Military Raining Grounds", en Birley E., Dobson B., Jarrett M. (eds), *Roman Frontier Studies. 1969, VIIIth International Congress of Limesforschung*, Cardiff, p. 20-26.
- Dietz K. (1985), "Der pollio in der römischen Legion", *Chiron*, 15, p. 232-252.
- Dunbabin M.D. (2016), *Theater and Spectacle in the Art of the Roman Empire*, Ithaca-Londres.
- Dupont F. (1985), *L'acteur-roi. Le théâtre dans la Rome antique*, Paris.
- [EAOR] = Sabbatini Tumolesi P., Gregori G. L. (eds), *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano*, Roma, 1988-.
- Edmondson J.C. (2019), "Los espectáculos romanos a través de la epigrafía", en Álvar Ezquerro A. (coord.), *Siste, Viator. La epigrafía en la antigua Roma*, Alcalá de Henares, p. 101-113.
- Evangelisti S. (2022), *I pantomimi nelle città dell'Italia romana*, Roma.
- Francis E.D. (1971), "Mithraic Graffiti From Dura-Europos", en Hinneles J.R. (ed.), *Mithraic Studies: Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies*, 2, Manchester, p. 424-445.
- Garelli-François M.-H. (2000), "Des soldats sur la scène comique : espace dramatique et espace civique sous les Sévères dans l'Empire romain", *Pallas*, 54, p. 321-336.
- Giordani D. (2017), "La carriera dello scurra: dalla bohème cittadina al parassitismo delle mense", en Raffaelli R., Tontini A. (eds), *L'atellana preletteraria. Atti della seconda giornata di studi sull'atellana*, Urbino, p. 153-167.
- Golvin J.-C. (1988), *L'amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions*, Paris.
- González Galera V. (2016), "L'*hydraulis* en espectacles civils i militars: un matrimoni d'organistes d'Aquincum a CIL III, 10501 = CLE 489", *Sylloge Epigraphica Barcinonensis*, 14, p. 109-117.
- González Galera V. (2017), "*Histrionicus miles*: mimos en las *cohortes uigilum* y en el ejército romano", en De la Villa Polo J., Falque Rey E., González Castro J.F., Muñoz Jiménez M.J. (eds), *Conventus classicorum. Temas y formas del mundo clásico / Temes i formes del món clàssic*, Madrid, p. 827-834.
- González Galera V. (2019), *Actors de mim i mimògrafs en la documentació antiga: estudi i corpus documental*, tesis doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona.
- Gregori G. L. (2005a), "I protagonisti della scena teatrale nella documentazione epigrafica di Roma", *Scienze dell'Antichità*, 12, p. 575-590 [reimpreso en: Gregori G. L. (2011), *Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana*, Roma, p. 179-194].

- Gregori G. L. (2005b), "Archimimi, mimi e scaenici: tre nuove iscrizioni romane di attori", *Studi romani*, 53, p. 3-11 [reimpreso en: Gregori G. L. (2011), *Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana*, Roma, p. 195-199].
- Hanses M. (2020), *The Life of Comedy After the Death of Plautus and Terence*, Ann Arbor.
- Hugoniot C. (2004), "De l'infamie à la contrainte. Évolution du statut de l'acteur dans l'Antiquité grecque et romaine", en Hugoniot C., Hurllet F., Milanezi S. (eds), *Le statut de l'acteur dans l'Antiquité grecque et romaine*, Tours, p. 213-240.
- [*Eph*] = *Die Inschriften von Ephesos*, Colonia, 1979-1984.
- [*IG*] = *Inscriptiones Graecae*, Berlín, 1903-.
- [*IK Byzantion*] = Latjat A., *Die Inschriften von Byzantion*, Bonn, 2000.
- [*IKition*] = Yon M., *Kition-Bamboula, V, Kition dans les textes. Testimonia littéraires et épigraphiques et corpus des inscriptions*, Paris, 2004.
- [*ILAlg*] = *Inscriptions latines de l'Algérie*, Paris-Alger, 1922-.
- [*ILS*] = Dessau H. (ed.), *Inscriptiones Latinae Selectae*, Berlín, 1892-1916.
- [*ILTun*] = Merlin A., *Inscriptions latines de la Tunisie*, Paris, 1944.
- Immerwahr H. (1944), "Dipinti from G5, C2", en Rostovtzeff M.I. (ed.), *The Excavations at Dura-Europos: Preliminary Report of the Ninth Season of Work 1935-1936*, I, *The Agora and Bazaar*, New Haven, p. 203-265.
- [*ITralleis*] = Poljakov F. B., *Die Inschriften von Tralleis und Nysa*, Teil 1, *Die Inschriften von Tralleis*, Bonn, 1989.
- James S. (2019), *The Roman Military Base at Dura-Europos, Syria. An Archaeological Visualization*, Oxford.
- Kolendo J. (1979), "Deux amphithéâtres dans une seule ville : le cas d'Aquincum et Carnuntum", *Archeologia. Rocznik Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk*, 30, p. 41-47.
- Kossmann D. (2008), "Römische Soldaten als Teilnehmer von Festen", en Rüpke J. (ed.), *Festrituale in der römischen Kaiserzeit*, Tubinga, p. 133-152.
- Kurilić M. (2012), "Roman Naval Bases at the Eastern Adriatic", *Histria Antiqua*, 21, p. 113-122.
- Leppin H. (1992), *Histrionen: Untersuchungen zur sozialen Stellung von Bühnenkünstlern im Westen des Römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Principats*, Bonn.
- Le Roux P. (1990), "L'amphithéâtre et le soldat sous l'Empire romain", en Domergue C., Landes C., Pailler J.-P. (eds), *Gladiateurs et amphithéâtres*, Lattes, p. 203-215.
- Lozano Gómez F. (2014), "El culto a los emperadores en el ejército romano: el caso del *Feriale Duranum*", *Arys*, 12, p. 213-237.
- MacMullen R. (1963), *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge (Mass.).
- Markovits M. (2003), *Die Orgel im Altertum*, Leiden.
- Matijević I. (2011), "Natpisi Prve kohorte Belgâ iz Salone. Inscriptions of the *cohors I Belgarum* From Salona", *Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku*, 104/1, p. 181-207.
- Matijević I. (2019), "Pripadnici rimskih carskih ratnih mornarica u Saloni", *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, 61, p. 47-68.
- Maxwell R.L. (1993), *The Documentary Evidence for Ancient Mime*, tesis doctoral, Toronto, University of Toronto.
- Méa C. (2012), "Le *salariarius* : un contractuel de l'armée romaine", *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 181, p. 207-213.
- Monda S. (2015), "La cosidetta Atellana imperiale", *Rationes rerum. Rivista di filologia e storia*, 6, p. 121-147.
- Mowry L. (1953), "A Greek Inscription at Jathum in Transjordan", *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, 132, p. 34-41.
- Nilsson M. P. (1951), *Opuscula selecta linguis anglica, francogallica, germanica conscripta*, I, Lund.
- [*PBerol.*] = Schubart W., *Papyri Graeca Berolinenses*, Bonn, 1911.
- Perpillou-Thomas F. (1993), *Fêtes d'Égypte ptolémaïque et romaine d'après la documentation papyrologique grecque*, Lovaina.
- Perpillou-Thomas F. (1995), "Artistes et athlètes dans les papyrus grecs d'Égypte", *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 108, p. 225-251.

- Petrikovits H. v. (1980), "Lixae", en Hanson W.S., Keppie K.J.F. (eds), *Roman Frontier Studies 12.3*, Oxford, p. 1027-1035.
- Petzl P. (2002), "Neue Inschriften aus Lydien (IV). Kulturbeflissenes Nordostlydien", *Epigraphica Anatolica*, 34, p. 93-99.
- [PGiss] = Kornemann E., *Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*, Leipzig, 1910.
- Pollard N. (2000), *Soldiers, Cities & Civilians in Roman Syria*, Ann Arbor.
- [POxy] = *The Oxyrrhynchus Papyri*, Londres, 1898-.
- Reddé M. (1986), *Mare Nostrum : les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire romain*, Roma.
- [RIB] = Collingwood R.G., Wright R.P. (eds), *Roman Inscriptions of Britain*, Oxford, 1965-2009.
- Robert L. (1936), "Ἀρχαιολόγος", *Revue d'études grecques*, 49, p. 235-254.
- Rostovtzeff M.I., Bellinger A.R., Brown F.E., Welles C.B. (1939), *The Excavations at Dura-Europos*, VII, *Preliminary Report of the Seventh and Eighth Seasons of Work, 1933-1934 and 1934-1935*, New Haven.
- Rostovtzeff M.I., Bellinger A.R., Brown F.E., Welles C.B. (1952), *The Excavations at Dura-Europos: Preliminary Report of the Ninth Season of Work 1935-1936*, III, *The Palace of the Dux Ripae and the Dolichenum*, New Haven.
- Roueché C. (1993), *Performers and Partisans at Aphrodisias in the Roman and Late Roman Periods*, Londres.
- Sablayrolles R. (1996), *Libertinus miles : les cohortes vigilum*, Roma.
- Santucci A. (2013), "L'atellana nella cultura figurativa. Presenze/assenze e consonanze di temi", en Raffaelli R., Tontini A. (eds), *L'atellana preletteraria. Atti della seconda giornata di studi sull'atellana*, Urbino, p. 61-93.
- Schwabe M. (1954), "Note on the Jathum Inscription", *Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, 135, p. 38.
- [SGO] = Merkelbach R., Stauber K., *Steinepigramme aus dem griechischen Osten*, München-Lepizig, 1998-2004.
- Sick D.H. (1999), "Ummidia Quadratilla: Cagey Businesswoman or Lazy Pantomime Watcher?", *Classical Antiquity*, 18/2, p. 330-348.
- Solin H. (1999), "Zum Problem der sog. nomina artis im antiken Rom", en Debus F., Kremer D. (eds), *Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung*, III, *Namensozologie (Patronymica Romanica 16)*, Tübinga, p. 15-23.
- Starr C.G. (1941), *The Roman Imperial Navy 31 BC-AD 324*, Ithaca.
- Stoll O. (2022), "Schauspieler, Jäger und Gladiatoren: Bemerkungen zur 'Truppenbetreuung' in der Kaiserzeitlichen Armee Roms", *Journal of Ancient Civilizations*, 37/1, p. 97-145.
- [Tituli Aquincenses] = Kovács P., Szabó Á., *Tituli Aquincenses*, Budapest, 2009.
- [TLL] = *Thesaurus Linguae Latinae*, München, 1894-.
- Valero Tévar M. A. (2013), "The Late-Antique Villa at Noheda (Villar de Domingo García) Near Cuenca and Its Mosaics", *Journal of Roman Archaeology*, 26, p. 307-330.
- Valero Tévar M. A., Gómez Pallarès J. (2013), "El mimo del celoso adinerado. Literatura y espectáculo en la villa de Noheda", *Quaderni Urbinati*, 104/2, p. 87-106.
- Vincent A. (2016), *Jouer pour la cité. Une histoire sociale et politique des musiciens professionnels de l'Occident romain*, Roma.
- Webster G. (1969), *The Roman Imperial Army*, Londres.
- Wesch-Klein G. (1998), *Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit*, Stuttgart.
- Wiemken H. (1972), *Der griechische Mimos. Dokumente zur Geschichte des antiken Volkstheaters*, Bremen.

RÉSUMÉS

Laura BATTINI

Le cheval et ses « frères » dans l'armée assyrienne

Résumé : La documentation néo-assyrienne est très riche en informations sur les équidés, qui du point de vue mésopotamien comprennent, outre les chevaux, les ânes et les hybrides, également les dromadaires. Si les documentations textuelle et iconographique sont plus abondantes pour le cheval qui a une forte valeur symbolique, les données ne manquent pas même pour les autres équidés. Cet article vise à comprendre les fonctions, les modalités d'approvisionnement et le coût des équidés, qui – compte tenu des quantités – ne vivaient pas vieux à la guerre. Si cheval, mulet et dromadaire étaient utilisés dans les combats, les ânes semblent être plutôt réservés au transport des armes et provisions de l'armée. Les fonctions, cependant, ne sont pas univoques : mulets et ânes servent aussi au transport des déportés. Les ânes ont également été utilisés pour construire et réparer le camp assyrien. Une utilisation secondaire et rare, enfin, pourrait être alimentaire : non seulement le lait, très nutritif, mais aussi la viande.

Mots-clés : Guerre, Cheval, Âne, Mulet, Hybride, Dromadaire, Chameau, Ravitaillement, Coût, Fonctions militaires, Campement, Transport, Déportés, Viande, Travaux.

The Horse and His “Brothers” in the Assyrian Army

Abstract: The Neo-Assyrian documentation is very rich on equids, which from the Mesopotamian point of view include not only horses, donkeys, and hybrids, but also dromedaries, called in Sumerian “the donkeys of the sea countries”. The textual and iconographic documentation is more abundant for the horse, which has a strong symbolic value. However, even for the other equids data are richer than one would think. This article attempts to understand the functions, the ways of supplying, and the cost of equids. Given the quantities, equids were not old in the war. Horse, mule, and dromedary were used in the fights, while the donkeys were rather reserved for the transport of the

weapons and provisions of the army. But the functions are not unambiguous: mules and donkeys were also used to transport the deportees. And the donkeys were used to build and repair the Assyrian camp. Finally, a secondary and limited use in case of shortage could be food: not only milk, very nutritious, but also meat.

Keywords: War, Horse, Donkey, Mule, Hybrid, Dromedary, Camel, Supply, Cost, Military Functions, Camp, Transport, Deportees, Meat, Construction Work.

Reine-Marie BÉRARD

La mort du petit cheval de guerre : traitement littéraire, iconographique et mortuaire dans le monde grec du VIII^e au III^e s. av. J.-C.

Résumé : Si d'importants travaux ont été consacrés au cheval de guerre en Grèce ancienne – sa sélection, son entraînement, et son utilisation –, on connaît moins, en revanche, le traitement qui était réservé à cet acteur fondamental de la guerre grecque lorsqu'il venait à mourir au combat. Lourdes, encombrantes, difficiles à déplacer, les carcasses de chevaux devaient pourtant marquer le paysage du champ de bataille après l'assaut, et la question de leur prise en charge s'est nécessairement posée aux Grecs qui accordaient une importance particulière à la récupération de leurs morts à la guerre (humains) pour leur donner une sépulture décente. Les chevaux étaient-ils enterrés ou brûlés avec leurs cavaliers ? Étaient-ils jetés dans des fosses dépotoir, ou simplement abandonnés sur le champ de bataille ? Qui avait la charge de ce traitement, funéraire ou mortuaire, et comment les cavaliers réagissaient-ils à la perte d'un cheval parfois très aimé ? Cette contribution s'efforcera de répondre à ces questions à travers l'analyse de sources littéraires, iconographiques et archéologiques relatives au monde grec de l'époque archaïque à l'époque hellénistique. À travers l'analyse des modalités pratiques du traitement des chevaux morts au combat, nous essaierons ainsi d'éclairer la nature de la relation homme-cheval dans le monde grec antique et la considération accordée au cheval de guerre, entre simple instrument du combat et véritable compagnon d'armes.

Mots-clés : Grèce antique, Chevaux de guerre, Sépulture, Sacrifice.

Dead War-Horses: Literary, Iconographic, and Mortuary Treatment in the Greek World From the 8th to the 3rd Century BC

Abstract: If important works have been devoted to the war horse in ancient Greece –its selection, its training, and its use–, little is known about the treatment which was reserved to this fundamental actor of Greek war when he came to die in battle. Heavy, cumbersome, difficult to move, the carcasses of horses marked the landscape of the battlefield after the assault, and the question of their disposal necessarily arose for the Greeks who attached particular importance to the recovery of their war dead (humans)

to give them a decent burial. Were the horses buried or burned with their riders? Were they thrown into garbage pits, or simply abandoned on the battlefield? Who was in charge of this funerary or mortuary treatment, and how did riders react to the loss of a sometimes-much-loved horse? This contribution will endeavor to answer these questions through the analysis of literary, iconographic, and archaeological sources relating to the Greek world from the Archaic to the Hellenistic period. Through the analysis of the practical modalities of the treatment of horses killed in combat, we will thus try to shed light on the nature of the human-horse relationship in the ancient Greek world and the consideration granted to the war horse, between a simple instrument of combat and a real comrade in arms.

Keywords: Ancient Greece, War Horse, Burial, Sacrifice.

Pierre SCHNEIDER

Hommes et éléphants dans le monde hellénistique : relations et représentations

Résumé : L'éléphant se distingue des autres animaux mobilisés pour la guerre. Plus que tout autre animal, il combat avec les hommes et aux côtés des hommes, disposant de ses propres armes offensives (ses défenses, sa trompe, ses pieds) et défensives (sa peau) tout en étant sujet à des vulnérabilités spécifiques. C'est un animal combattant que les Gréco-Macédoniens découvrent à la bataille de l'Hydaspe ; c'est un animal combattant qui est introduit dans les armées hellénistiques. Par ailleurs, c'est un transfert culturel de l'Inde vers l'Occident méditerranéen. Cette place particulière qu'occupe l'éléphant est à l'origine d'un ensemble de relations et de représentations spécifiques au sein des sociétés grecques qui l'ont adopté.

Mots-clés : Éléphant, Ptolémées, Transfert culturel, Chasse.

Men and Elephants in the Hellenistic Greek World: Relationships and Representations

Abstract: The elephant is different from other animals mobilised for war. More than any other animal, it fights with men and alongside men, having its own offensive weapons (its tusks, its trunk, its feet) and defensive weapons (its skin) and being subject to specific vulnerabilities. It is a fighting animal that the Greco-Macedonians discovered at the Battle of Hydaspe; it is a fighting animal that was introduced into the Hellenistic armies. Moreover, it is a cultural transfer from India to the Mediterranean West. This particular place occupied by the elephant is at the origin of a set of relations and specific representations within the Greek societies that adopted it.

Keywords: Elephant, Ptolemies, Cultural Transfer, Hunting.

Régis GUET

L'usage des éléphants dans la poliorcétique grecque à l'époque hellénistique

Résumé : De la mort d'Alexandre jusqu'au milieu du II^e siècle avant J.-C., les souverains hellénistiques manifestent un vif intérêt pour l'usage de l'éléphant de guerre. Cependant, si cette arme nouvelle est fréquemment employée en bataille rangée, elle n'apparaît qu'exceptionnellement dans la guerre de siège. Ce recours très limité aux pachydermes dans ce mode de combat interroge. Dans ses *Recherches de poliorcétique grecque* (1974), Yvon Garlan écrivait que l'usage de ces animaux dans la poliorcétique était aléatoire. Effectivement, la participation active des éléphants aux opérations de siège eut parfois des conséquences désastreuses pour les assiégeants. Néanmoins, l'efficacité de l'éléphant de guerre, qui dépendait de nombreux paramètres, n'était pas non plus assurée en bataille rangée. Cet article se propose d'évaluer l'utilité et l'efficacité tactique de cette arme singulière dans la guerre de siège afin de mieux comprendre la rareté du recours à cette dernière dans ce mode de combat.

Mots-clés : Éléphants de guerre, Armées hellénistiques, Guerre de siège, Poliorcétique.

The Use of Elephants in Greek Poliorcetics During the Hellenistic Period

Abstract: From the time of Alexander's death until mid-2nd century BC, the Hellenistic sovereigns showed great interest in the use of war elephants. However, though this new weapon was frequently used in pitched battle, it was rarely used in siege warfare. This very limited use of pachyderms in this mode of combat raises questions. In his *Recherches de poliorcétique grecque* (1974), Yvon Garlan wrote that the use of these animals in siege warfare was random. Indeed, the active participation of elephants in siege operations sometimes had disastrous consequences for the besiegers. The effectiveness, however, of the war elephant, which depended on many factors, was not necessarily guaranteed in pitched battle. This article aims to evaluate the usefulness and tactical effectiveness of this unique weapon in siege warfare to have an improved understanding of the rarity of its use in this mode of combat.

Keywords: War Elephants, Hellenistic Armies, Siege Warfare, Poliorcetics.

Jean TRINQUIER

La démilitarisation romaine de l'éléphant

Résumé : Il est admis que les Romains auraient été très tôt convaincus de la relative inefficacité de l'éléphant de guerre. Leur principal apport aurait été de le démilitariser pour le cantonner dans une fonction d'apparat et dans les spectacles. Il convient d'apporter quelques nuances à ce tableau, en montrant que le discours romain sur

l'inutilité tactique de l'éléphant obéit à une visée pragmatique et persuasive, et en suivant plus précisément les étapes, les raisons et les enjeux de cette démilitarisation de l'éléphant. Celle-ci constitue un phénomène complexe, qui est lié à l'affaiblissement et au désarmement progressifs des grandes monarchies hellénistiques, à l'émergence de la puissance parthe, qui a interrompu les arrivées d'éléphants indiens, au fait que les royaumes d'Afrique du Nord ne sont pas devenus, après l'abaissement et la destruction de Carthage, des puissances méditerranéennes, et enfin aux choix militaires des deux nouvelles grandes puissances, Rome et les Arsacides.

Mots-clés : Éléphants de guerre, Utilité tactique, Rome, Armées hellénistiques, Pouvoir monarchique, Environnement.

The Roman Demilitarization of the Elephant

Abstract: It is admitted that the Romans were very early convinced of the relative inefficiency of the war elephant. Their main contribution would have been to demilitarize it and to confine it to a ceremonial function and to shows. It is appropriate to add some nuances to this picture, by showing that the Roman discourse on the tactical uselessness of the elephant obeys a pragmatic and persuasive aim, and by following more precisely the stages, the reasons, and the stakes of this demilitarization of the elephant. This is a complex phenomenon, linked to the progressive weakening and disarmament of the great Hellenistic monarchies, to the emergence of the Parthian power, which interrupted the arrival of Indian elephants, to the fact that the kingdoms of North Africa did not become, after the fall and destruction of Carthage, Mediterranean powers, and finally to the military choices of the two new great powers, Rome and the Arsacids.

Keywords: War Elephants, Tactical Utility, Rome, Hellenistic Armies, Monarchic Power, Environment.

Benoît LEFEBVRE

La petite bête qui va manger la grosse ? L'utilisation des serpents, scorpions et insectes dans la guerre antique à l'époque romaine

Résumé : Les Romains redoutaient les serpents, les scorpions et certains insectes, et leurs textes contiennent plusieurs descriptions de ces animaux. Ont-ils songé à s'en servir comme armes ? Il faut distinguer deux utilisations, directe et indirecte. Les sources sur la première sont trop peu nombreuses pour être significatives. Il faut envisager une utilisation indirecte : on pense aux flèches empoisonnées avec du venin de vipère. Toutefois, malgré une documentation abondante, leur utilisation est rarement rattachée dans les sources à un événement militaire précis. Il s'agirait donc d'une pratique moins répandue qu'on ne le pense. Pourquoi les auteurs s'y sont-ils autant

intéressés ? Répondre à cette question suppose d'étudier le regard que les Romains portaient sur la guerre et sur des peuples comme les Scythes et les Parthes.

Mots-clés : Serpents, Insectes, Scorpions, Flèches empoisonnées, Armes empoisonnées, Scythes, Parthes.

Dangerous Little Beasts. Snakes, Scorpions, and Insects in Antic Warfare at Roman Times

Abstract: Romans feared snakes, scorpions, and some insects, and ancient texts often describe these animals. Did Romans think about using them as weapons? Two uses must be distinguished, direct and indirect. Regarding the first, witnesses are weak and dubious. The second is rather more likely, and viper venom poisoned arrows are a famous example of it. However, despite many occurrences in sources, their use is rarely bound to a specific military event. Therefore, this tactic was not widespread, and the use of poisoned arrows was certainly rarer than we used to think. So, why did these weapons interest so many authors in Roman history? By answering this question, we are supposed to study Roman representations of war and other people, as Scythians and Parthians.

Keywords: Snakes, Insects, Scorpions, Poisoned Arrows, Poisoned Weapons, Scythians, Parthians.

Marine MIQUEL

Parle-leur de batailles, de chevaux et d'éléphants. Le rôle des chevaux et des éléphants sur le champ de bataille dans le récit de l'histoire romaine par Tite-Live

Résumé : Pour étudier la représentation, dans l'*Histoire romaine*, des éléphants et des chevaux, nous analysons d'abord les contextes et les modalités narratives et rhétoriques de leur inscription dans le récit, en distinguant trois types : ceux qui sont placés dans les revues des forces, notices de pertes ou de prises de guerre ; ceux qui relèvent de la description détaillée d'un dispositif stratégique ; ceux qui renvoient à la description précise d'un dispositif technique formant une anecdote frappante. Nous montrons que ces représentations mettant en valeur les vertus du général, selon une lecture morale de l'histoire, laissent la place à d'autres causalités, celle de l'expérience collective des Romains, celle du hasard ou celle des sensations et émotions des hommes et des animaux. Enfin, les mentions des animaux combattants témoignent d'un palimpseste superposant étiologie, savoirs éthologiques, légende, intertextualité tragique et épique, souvent empruntés au corpus hellénistique.

Mots-clés : Animaux, Tite-Live, Historiographie latine, Histoire de la République romaine, Émotions, Savoirs.

Tell Them About Battles, Horses, and Elephants. The Role of Horses and Elephants on the Battlefield in Livy's Account of Roman History

Abstract: In order to study the depiction of elephants and horses in the *Roman History*, we first discuss settings and narrative or rhetorical modalities through which it appears in the story, by distinguishing three types: those which are inserted into lists of troops, losses or spoils; those which are part of the detailed description of a strategic arrangement; those which refer to the precise description of a technical device or which form a striking anecdote. We underline that these representations do not only highlight the virtues of the general, according to a moral reading of history, but that they also seem to be driven by other causalities, that of the collective experience of the Romans, that of chance or that of the sensations and emotions of men and animals. Finally, the mentions of the fighting animals provide us with a palimpsest superimposing etiology, ethological knowledge, legend, tragic and epic intertextuality, often borrowed from the Hellenistic corpus.

Keywords: Animals, Livy, Latin Historiography, History of Republican Rome, Emotions, Knowledges.

Jérémy CLÉMENT

Les animaux combattants dans les *Stratagèmes* de Polyen

Résumé : En se fondant sur les exemples des grands généraux du passé et sur l'héritage macédonien d'Alexandre le Grand, Polyen, auteur grec du II^e siècle après J.-C., a voulu enseigner aux empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus comment tromper l'ennemi, mais aussi comment se prémunir contre les ruses déloyales des barbares. Pour ce faire, il a compulsé de nombreux ouvrages historiques grecs d'époques classique et hellénistique, dont la plupart sont aujourd'hui perdus. Ainsi, lire Polyen, c'est avoir accès à un florilège d'anecdotes militaires issues d'un large éventail d'œuvres méconnues et offrant un panorama général des guerres antiques. On peut s'en saisir pour identifier les interventions animales, analyser leur fréquence, leurs formes et leurs fonctions dans la construction des récits. Ce faisant, nous pourrions mettre en évidence la façon dont la participation des animaux aux guerres antiques a contribué à modifier les pratiques militaires et leurs représentations.

Mots-clés : Polyen, Historiographie antique, Animaux, Armées grecques et romaines, Stratagèmes, Chevaux, Éléphants, Ruses, Batailles.

Fighting Animals in Polyænus' *Stratagems*

Abstract: Inspired by the generals of the past and the Alexander's legacy, Polyænus, a Greek author of the 2nd century AD, wanted to teach emperors Marcus Aurelius and Lucius Verus how to deceive enemies, and also how to guard against the

barbarians' unfair tricks. For this purpose, he consulted numerous Greek historical works from the Classical and Hellenistic periods, most of which are now lost. Thus, reading Polyaeus means having access to an anthology of military anecdotes from a wide range of little-known works and offering a general panorama of ancient wars. We can use it to identify animal interventions, analyze their frequency, their forms, and functions in narrative constructions. In this way, we will be able to highlight how the animal participation in ancient wars contributed to modifying military practices and their representations.

Keywords: Polyaeus, Ancient Historiography, Animals, Greek and Roman Armies, Stratagems, Horses, Elephants, Tricks, Battles.

Pierre-Alain CALTOT

Des chiens et des rapaces nécrophages sur le champ de bataille. Variations sur un motif iliadique dans l'épopée latine

Résumé : Si le proème de l'*Illiade* (I, 4) évoque des chiens et des oiseaux de proie à l'assaut des cadavres sur le champ de bataille, ils n'apparaîtront jamais dans l'épopée. Cependant, ils incarnent un triple enjeu, poétique, théologique, à propos de la théodicée, et éthique, participant de la définition de l'héroïsme épique. Virgile acclimate l'allusion aux animaux nécrophages en Italie dans l'*Énéide* (IX, 485-487 ; XII, 842-870). Lucain actualise leur présence sur le champ de bataille de Pharsale (VII, 825-840) dans un double renversement théologique et éthique. Enfin, à l'époque flavienne, les poètes affirment la péremption du modèle homérique et Stace souligne à deux reprises (*Thébaïde*, I, 624-626 ; XII, 564-567) le dépassement de l'image homérique par la fuite des charognards loin du champ de bataille.

Mots-clés : Allusion, Animaux charognards, Épopée, Héroïsme, Hexamètre dactylique, Intertextualité, Oiseaux de proie, *Omen*, Théodicée.

Necrophagous Dogs and Raptors on the Battlefield. Variations on an Iliadic Motif in Latin Epics

Abstract: Although *Iliad*'s proem (I, 4) evokes dogs and birds of prey attacking corpses on the battlefield, they will never appear throughout the epic. However, they embody three main issues, poetic, theological about epic theodicy, and ethical with the definition of epic heroism. Virgil acclimates in Italy the hint of necrophagous animals in the *Aeneid* (IX, 485-487; XII, 842-870). Lucan actualizes their presence on the battlefield of Pharsalus (VII, 825-840), in both theological and ethical reversal. Finally, in the Neronian and Flavian periods, poets affirm the end of the Homeric model and Statius underlines twice (*Thebaid*, I, 624-626; XII, 564-567) the overcoming of the Homeric image by the flight of scavengers away from the battlefield.

Keywords: Literary Hint, Necrophagous Animals, Epics, Heroism, Dactylic Hexameter, Intertextuality, Birds of Prey, *Omen*, Theodicy.

Sabine LUCIANI

De quoi les *ferae* sont-elles le nom ? Les animaux guerriers dans le *De rerum natura* de Lucrèce

Résumé : Dans le cinquième chant du *De rerum natura*, qui porte sur la genèse du monde et du vivant, le poète Lucrèce retrace l'histoire de l'humanité, de la civilisation et des inventions (v. 925-1457). Dans ce cadre, il consacre un développement à l'évolution des techniques de la guerre et notamment à l'utilisation des animaux sauvages – éléphants, taureaux, sangliers et lions – dans les combats (v. 1308-1349). Globalement, les enjeux éthiques de cet épisode célèbre, qui offre un modèle théorique de la folie humaine et souligne l'ambivalence du progrès, ne font guère de doute. En revanche, il faut revenir sur l'interprétation littérale de la section, qui pose de nombreux problèmes relatifs à l'établissement du texte, au statut des faits rapportés et à la zoologie épicurienne.

Mots-clés : Lucrèce, Épicurisme, Animaux, Guerre, Progrès, Inventions, Éthique.

What Are *Ferae* About? Warrior Animals in Lucretius' *De rerum natura*

Abstract: In the fifth book of *De rerum natura*, which deals with the genesis of the world and living things, the poet Lucretius traces the history of humanity, civilization, and inventions (v. 925-1457). In this context, he devotes a development to the evolution of warfare techniques and to the use of wild animals – elephants, bulls, boars, and lions – in combat (v. 1308-1349). Overall, there is little doubt about the ethical implications of this famous episode, which offers a theoretical model of human folly and highlights the ambivalence of progress. On the other hand, the literal interpretation of the section must be reconsidered, as it raises numerous problems concerning the establishment of the text, the status of the reported facts, and the Epicurean zoology.

Keywords: Lucretius, Epicureanism, Animals, War, Progress, Inventions, Ethics.

Mathieu ENGERBEAUD

Le combat de Regulus contre le serpent du Bagrada (256 avant J.-C.) : des reliques à l'origine du mythe ?

Résumé : Au cours de l'expédition militaire de M. Atilius Regulus en Afrique, plusieurs auteurs antiques rapportent un des faits les plus curieux des guerres puniques : l'armée romaine aurait, près du fleuve Bagrada, combattu et tué un serpent

aux dimensions gigantesques, avant d'envoyer sa dépouille à Rome. Depuis plusieurs siècles, cette histoire incroyable a fait l'objet d'hypothèses de la part des naturalistes, des critiques littéraires et des historiens. Cette contribution propose d'analyser plus en détail les indices textuels portant à notre connaissance la conservation des soi-disant reliques du « monstre », car leur étude permet de mieux comprendre le contexte dans lequel ce mythe a été forgé.

Mots-clés : M. Atilius Regulus, Première guerre punique, Bagrada, Serpent, Pline l'Ancien, Carthage, Hercule, Fossile.

Regulus' Fight Against the Snake of the Bagrada (256 BC): Relics at the Origin of the Myth?

Abstract: During the military expedition of M. Atilius Regulus in Africa, several ancient authors relate one of the most curious facts of the Punic wars: the Roman army, near the river Bagrada, fought and killed a serpent of gigantic dimensions, before sending its remains to Rome. For centuries, this incredible story has been the subject of several hypotheses by naturalists, literary critics, and historians. This paper proposes a more detailed analysis of the available textual evidence concerning the so-called "monster" relics, because their study allows a better understanding of the context in which this myth was forged.

Keywords: M. Atilius Regulus, First Punic War, Bagrada River, Snake, Pliny the Elder, Carthage, Heracles, Fossil.

Michaël GIRARDIN

Animaux en guerre en Judée hellénistique et romaine : combat, logistique et représentation

Résumé : Dans les sources juives du tournant de notre ère, les animaux combattants sont l'apanage de l'ennemi et les Juifs, à ce qu'il semble, ne tiennent jamais face au choc de la cavalerie et des éléphants. Mais cette image semble être partiellement une reconstruction narrative. Entre réalité historique, faite de ruptures et de continuités, et projet rédactionnel de Josèphe et des livres des Maccabées, l'examen des animaux combattants de Judée semble pouvoir révéler la grande variété des types de guerre durant la période, entre guerre et guérilla.

Mots-clés : Chevaux, Éléphants, Judée hellénistique, Judée romaine, Révolte des Maccabées, Guerre des Juifs, Livres des Maccabées, Flavius Josèphe.

Animals at War in Hellenistic and Roman Judaea: Fight, Logistics, and Representation

Abstract: Fighting animals are the preserve of the enemies in Jewish sources from the Second Temple Period, and the Jews, it seems, never stood up against the clash of cavalry and elephants. However, this image appears to be partially a narrative reconstruction. Between historical reality, made up of ruptures and continuities, and the editorial project of Josephus and the books of the Maccabees, the inquiry about the fighting animals in Judea can reveal the great variety of types of war during the period, between war and guerrilla warfare.

Keywords: Horses, Elephants, Hellenistic Judaea, Roman Judaea, Maccabean Revolt, Jewish War, Books of the Maccabees, Flavius Josephus.

Pierre COURROUX

Les animaux au combat chez les historiens antiques et médiévaux : motifs, modèles et postérité

Résumé : Dans le cadre d'un projet financé par la British Academy, j'ai élaboré un motif-index des récits de batailles chez les historiens médiévaux et leurs sources antiques. Il s'agit là d'éléments narratifs récurrents (et donc non de simples expressions rhétoriques). En m'appuyant sur cette base de données, qui se fonde sur une trentaine d'œuvres historiques antiques (principalement latines) et une centaine de chroniques médiévales de France et d'Angleterre, cet article met en avant les motifs les plus fréquents impliquant les animaux dans les batailles : animaux mobilisés en présage avant le combat, animaux participant à la mêlée, ou même qui dévorent les cadavres à la fin du combat. Il aborde aussi la permanence de certains modèles à travers la postérité médiévale des motifs antiques.

Mots-clés : Animaux, Base de données, Moyen Âge, Historiens latins, Motifs.

Animals in Combat Among Ancient and Medieval Historians: Motifs, Models, and Posterity

Abstract: As part of a project financed by the British Academy, I made a motif-index of battle narratives in medieval chronicles and their ancient sources. I include in it recurring narrative items, but not mere rhetorical formulas. Using this database, in which I gathered roughly thirty ancient historical works (mostly Latin) and a hundred medieval chronicles from France and England, I shall showcase the most frequent motifs implying animals in pitched battles: as omens before the fight, fighting alongside soldiers, or even eating the corpses after the fight. I shall also put forward the continuity of some motifs through their medieval posterity.

Keywords: Animals, Database, Middle Ages, Latin Historians, Motifs.

Wojciech DUSZYŃSKI

The Phalanx Drift to the Right, the Polemarchs' Cowardice, Agis' Incompetence? Thucydides' Account of the Battle of Mantinea in 418 BC

Abstract: The aim of the paper is to analyse Thucydides' description of the Battle of Mantinea in *The Peloponnesian War*. The text focuses on three issues. The first is the mechanics of the operation of the hoplitic phalanx. The historian reports that the formation had a natural tendency to veer to the right as it marched. Further analysis, however, reveals several inconsistencies in his account, suggesting a slightly different nature of this phenomenon. According to one hypothesis presented here, the manoeuvre was the result of the deliberate action of two Spartan polemarchs: Hipponoidas and Aristocles. Thucydides' attitude towards the pair of commanders is the second fundamental problem raised by the article. The third is his approach to the Spartan king Agis II. In his work, Thucydides makes a number of critical remarks on the competence of the ruler as a commander, which he is presented as the main responsible for the dangerous situation of the Battle of Mantinea.

Keywords: Battle of Mantinea, 418 BC, Spartan Army, Phalanx, Hoplites, Drift of the Phalanx, Polemarchs, Agis II, Hipponoidas, Aristocles, Thucydides.

La dérive de la phalange vers la droite, la lâcheté des polémarches, l'incompétence d'Agis ? Le récit de Thucydide de la bataille de Mantinée en 418 avant J.-C.

Résumé : Le but de l'article est d'analyser la description par Thucydide de la bataille de Mantinée dans *La Guerre du Péloponnèse*. Le texte se concentre sur trois problèmes. Le premier est la mécanique du fonctionnement de la phalange hoplitique. L'historien rapporte que la formation avait une tendance naturelle à dévier vers la droite en marchant. Une analyse plus approfondie révèle cependant un certain nombre d'incohérences dans son récit, suggérant une nature légèrement différente de ce phénomène. Selon une hypothèse présentée ici, la manœuvre était le résultat de l'action délibérée de deux polémarches spartiates : Hipponoidas et Aristoclès. L'attitude de Thucydide envers le couple de commandants est le deuxième problème fondamental soulevé par l'article. Le troisième est son approche du roi spartiate Agis II. Dans son ouvrage, Thucydide fait un certain nombre de critiques sur la compétence du souverain en tant que commandant, qu'il présente comme le principal responsable de la situation dangereuse de la bataille de Mantinée.

Mots-clés : Bataille de Mantinée, 418 avant J.-C., Armée spartiate, Phalange, Hoplites, Dérive de la phalange, Polémarches, Agis II, Hipponoidas, Aristoclès, Thucydide.

Víctor GONZÁLEZ GALERA

Actores soldado en el ejército romano: algunas cuestiones pendientes

Resumen: El presente trabajo trata de resolver algunas cuestiones concernientes a la existencia de actores soldado en el ejército romano a partir del análisis de la documentación epigráfica existente. Para ello, en la introducción se contextualiza esta práctica dentro del fenómeno generalizado de la organización de espectáculos gladiatorios, venatorios y escénicos para la tropa, a cargo de compañías civiles o militares, mientras que en el cuerpo principal se presentan y analizan los materiales epigráficos que documentan actores soldado en varios cuerpos del ejército romano: legiones, cohortes de auxiliares, flota y cohortes de *vigiles*. Entre otros, se tratan aspectos como la organización de los *ludi scaenici* en el ejército, la gestión de las compañías teatrales militares, el grado de profesionalización de sus integrantes y la conjunción entre la condición militar de estos actores y las repercusiones jurídicas de la profesión escénica. En las conclusiones, se plantean algunas reflexiones en torno a la extensión de las representaciones y los posibles temas abordados en las obras dramáticas, así como al impacto de este fenómeno en el desarrollo de una cultura del espectáculo en las zonas periféricas del imperio.

Palabras claves: Espectáculos teatrales, Ejército romano, Epigrafía latina, Mimo antiguo, Soldado romano.

Soldier Actors in the Roman Army: Some Pending Questions

Abstract: The present work tries to resolve some questions concerning the existence of soldier actors in the Roman army from the analysis of the surviving epigraphic documentation. In the introduction, this practice is contextualized within the generalized phenomenon of the organization of gladiatorial, hunting, and scenic shows for the troops, in charge of civil or military companies. In the main section, epigraphic materials that attest to the presence of soldier actors in various bodies of the Roman army (legions, auxiliary cohorts, fleet, and cohorts of *vigiles*) are presented and analyzed. Among others, aspects such as the organization of *ludi scaenici* in the army, the management of military theater companies, the degree of professionalization of their members, and the conjunction between the military condition of these actors and the legal repercussions that participating in dramatic performances entailed are studied. In the conclusions, some reflections on the extent of this phenomenon and the possible themes addressed in dramatic works are raised, as well as on the impact of this phenomenon on the development of a culture of entertainment in the peripheral areas of the empire.

Keywords: Dramatic Performances, Roman Army, Latin Epigraphy, Ancient Mime, Roman Soldier.